

RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
LAURA - ANÁLISIS

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Laura parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
1	Yo estudié mi bachillerato hasta noveno, hasta mis quince años,	1 Embarazo a temprana edad Aspectos vinculativos del acto ético: retomé, pero retomé con la intención de graduarme para proseguir estudios universitarios, entonces tomé la decisión de estudiar año tras año, no validar. Cronotopo: noveno; quince años; temprana edad; seis años; año tras año. Dialogismo: Yo estudié mi bachillerato hasta noveno, hasta mis quince años, tuve un embarazo a temprana edad, entonces interrumpí los estudios durante seis años, más o menos,
2	tuve un embarazo a temprana edad, entonces interrumpí los	
3	estudios durante seis años, más o menos, retomé, pero retomé	
4	con la intención de graduarme para proseguir estudios	2 Retomé Aspectos vinculativos del acto ético: Realmente tenía como veintitrés años, veinticuatro años cuando retomé; porque yo debía seguir trabajando; tenía una hija por la cual velar, entonces debía estudiar otra cosa; fue una licenciatura y me identifiqué, estaba entre la gama de posibilidades. Cronotopo: veintitrés años, veinticuatro años; décimo y once en educación nocturna; unos años en el Hospital de San Juan de Dios; hogar infantil. Dialogismo: entonces hice décimo y once en educación nocturna; trabajé unos años en el Hospital de San Juan de Dios, inicié en el área de nutrición y dietética, luego pasé al hogar infantil, pero yo quería estudiar enfermería, quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias humanas, quería hacer Enfermería Superior. Me di cuenta que no podía porque yo debía seguir trabajando, tenía un hogar, tenía una hija por la cual velar, entonces debía estudiar otra cosa, entonces ¿qué podía estudiar en la noche que me permitiera hacer todo lo demás? fue una licenciatura y me identifiqué, estaba entre la gama de posibilidades, sé que para estudiar en el área de la salud se necesita vocación y para educar se necesita vocación, estaba por el lado de lo que yo quería hacer.
5	universitarios, entonces tomé la decisión de estudiar año tras	
6	año, no validar.	
7		
8	Realmente tenía como veintitrés años, veinticuatro años cuando	
9	retomé, entonces hice décimo y once en educación nocturna;	
10	trabajé unos años en el Hospital de San Juan de Dios, inicié en	
11	el área de nutrición y dietética, luego pasé al hogar infantil, pero	
12	yo quería estudiar enfermería, quería estudiar algo que tuviera	
13	que ver con las ciencias humanas, quería hacer Enfermería	
14	Superior. Me di cuenta que no podía porque yo debía seguir	
15	trabajando, tenía un hogar, tenía una hija por la cual velar,	
16	entonces debía estudiar otra cosa, entonces ¿qué podía	
17	estudiar en la noche que me permitiera hacer todo lo demás?	
18	fue una licenciatura y me identifiqué, estaba entre la gama de	
19	posibilidades, sé que para estudiar en el área de la salud se	
20	necesita vocación y para educar se necesita vocación, estaba	
21	por el lado de lo que yo quería hacer.	
22		3 Estudié en la noche Aspectos vinculativos del acto ético: Estudié en la noche; me gradué; cuando inicié con mis estudios, con mis propósitos; Cronotopo: Universidad Antonio Nariño; cinco años; cuatro años; 2000; jardín en el hospital. Dialogismo: en la Universidad Antonio Nariño, hice mis cinco años de licenciatura, cuatro años y un año de prácticas; en el 2000, pero yo ya estaba ejerciendo como docente de jardín en el hospital, porque... yo dije: "No, pues me cambio de área", entonces ya tenía experiencia en la docencia.
23	Estudié en la noche en la Universidad Antonio Nariño, hice mis	
24	cinco años de licenciatura, cuatro años y un año de prácticas;	
25	me gradué en el 2000, pero yo ya estaba ejerciendo como	
26	docente de jardín en el hospital, porque cuando inicié con mis	
27	estudios, con mis propósitos, yo dije: "No, pues me cambio de	
28	área", entonces ya tenía experiencia en la docencia.	
29		4 Terminando mi licenciatura Aspectos vinculativos del acto ético: entonces lo que hice fue empezar a buscar trabajo en mi área de conocimiento, en mi profesión. Cronotopo: el hogar infantil cuatro años; terminando mi licenciatura al mismo tiempo; hospital; San Juan de Dios; Ley 100; hospital público, del hogar infantil, al colegio privado; colegio privado; siete años y medio; colegio Gimnasio Real de Colombia; colegio en concesión ubicado en Ciudad Bolívar.
30	Ya llevaba en el hogar infantil cuatro años y estaba terminando	
31	mi licenciatura al mismo tiempo, pero el hospital entró en	
32	quiebra y en proceso de cierre, el San Juan de Dios con la ley	
33	100, se privatizó la salud y el hospital no era viable, entonces lo	
34	que hice fue empezar a buscar trabajo en mi área de	
35	conocimiento, en mi profesión; ahí fue cuando pasé del hospital	

36 público, del hogar infantil, al colegio privado. Entré al colegio
37 privado y trabajé más o menos siete años y medio en un colegio
38 que se llamaba Gimnasio Real de Colombia, era un colegio en
39 concesión ubicado en Ciudad Bolívar.

40
41 Allá tuve una de las experiencias más bonitas, porque ese
42 colegio tenía énfasis en educación especial, era cuando estaba
43 empezando el “boom” de la inclusión, teníamos en aula regular
44 estudiantes con *Síndrome de Down*, estudiantes con problemas
45 de aprendizaje, con hiperactividad, con todas las situaciones de
46 condición especial de aprendizaje, de necesidades educativas
47 especiales, como se denominaba en ese momento; tenía en el
48 aula niños con diferentes condiciones y de diferentes
49 características, porque también el colegio recibió la población
50 emberá, también hubo ese desplazamiento en masa por la
51 violencia que había en el Chocó, en el Atrato, entre los años
52 2001, 2002, y a Ciudad Bolívar llegó un grupo numeroso de
53 emberá katíos de la comunidad Wounaan Nonam; fue una
54 experiencia súper bonita.

55
56 Eran niños que venían en extraedad, que no tenían el idioma
57 bien claro, hablaban mal el español, entonces tocaba
58 enseñarles a leer, a escribir; fue complicado pero bonito, porque
59 entramos en unas dinámicas lo más de lindas, de cruzar
60 experiencias, conocimientos, saberes. Hicimos una maloca, fue
61 una cosa más linda, porque vinieron ellos y nos enseñaron
62 bailes, nos enseñaron una cantidad de leyendas que ellos
63 tenían dentro de su comunidad, de cómo cocinaban, qué
64 comían, eran expertos nadadores, eso fue una experiencia
65 hermosa.

66
67 El colegio lo hizo una persona que no era educadora sino que
68 era arquitecto de la Universidad Nacional, entonces él creó una
69 estructura allá, empezó a comprar las casas de los vecinos,
70 casas que vendían a precio de huevo porque tenían humedad,
71 en el barrio El Lucero, entonces terminó haciendo una piscina,
72 terminó haciendo un jardín, lo más parecido a un jardín
73 botánico, hizo un mariposario, hizo un observatorio
74 astronómico; no ese man era un loco y tenía un poco de locos
75 profesores recién egresados o gente muy bacana que le
76 ayudamos, le apoyamos a echar a rodar ese proyecto, súper
77 lindo... la verdad fueron años de aprendizaje total, fue muy rico.

Dialogismo: Ya llevaba en el hogar infantil cuatro años y estaba terminando mi licenciatura al mismo tiempo, pero el hospital entró en quiebra y en proceso de cierre, el San Juan de Dios con la ley 100, se privatizó la salud y el hospital no era viable; ahí fue cuando pasé del hospital público, del hogar infantil, al colegio privado. Entré al colegio privado y trabajé más o menos siete años y medio en un colegio que se llamaba Gimnasio Real de Colombia, era un colegio en concesión ubicado en Ciudad Bolívar.

5 Las experiencias más bonitas

Aspectos vinculativos del acto ético: Allá tuve una de las experiencias más bonitas; fue una experiencia súper bonita;

Cronotopo: ese colegio; aula regular; en ese momento; emberá; Chocó, Atrato; años 2001, 2002; Ciudad Bolívar; Comunidad Wounaan Nonam.

Dialogismo: porque ese colegio tenía énfasis en educación especial, era cuando estaba empezando el “boom” de la inclusión, teníamos en aula regular estudiantes con Síndrome de Down, estudiantes con problemas de aprendizaje, con hiperactividad, con todas las situaciones de condición especial de aprendizaje, de necesidades educativas especiales, como se denominaba en ese momento; tenía en el aula niños con diferentes condiciones y de diferentes características, porque también el colegio recibió la población emberá, también hubo ese desplazamiento en masa por la violencia que había en el Chocó, en el Atrato, entre los años 2001, 2002, y a Ciudad Bolívar llegó un grupo numeroso de emberá katíos de la comunidad Wounaan Nonam;

6 La maloca

Aspectos vinculativos del acto ético: fue complicado pero bonito; de cruzar experiencias, conocimientos, saberes. Hicimos una maloca; nos enseñaron una cantidad de leyendas; una experiencia hermosa.

Cronotopo: maloca

Dialogismo: Eran niños que venían en extraedad, que no tenían el idioma bien claro, hablaban mal el español, entonces tocaba enseñarles a leer, a escribir; porque entramos en unas dinámicas lo más de lindas; fue una cosa más linda, porque vinieron ellos y nos enseñaron bailes; que ellos tenían dentro de su comunidad, de cómo cocinaban, qué comían, eran expertos nadadores.

7 Era un loco y tenía un poco de locos profesores recién egresados

Aspectos vinculativos del acto ético: ese man era un loco y tenía un poco de locos profesores recién egresados o gente muy bacana que le ayudamos, le apoyamos a echar a rodar ese proyecto, súper lindo...; fue muy rico.

Cronotopo: Colegio; Universidad Nacional; casas; barrio El Lucero; una piscina, terminó haciendo un jardín, lo más parecido a un jardín botánico, hizo un mariposario, hizo un observatorio astronómico;

Dialogismo: El colegio lo hizo una persona que no era educadora sino que era arquitecto de la Universidad Nacional, entonces él creó una estructura allá, empezó a comprar las casas de los vecinos, casas que vendían a precio de huevo porque tenían humedad, en el barrio El Lucero, entonces terminó haciendo una piscina, terminó haciendo un jardín, lo más parecido a un jardín

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Luego de esos siete años y medio, me presenté a un concurso para pasar al magisterio en Soacha, eso fue en el 2007. Me presenté y pasé, entonces pasé de Ciudad de Bolívar a Soacha, me tocó en un colegio que queda en la comuna, bien arriba creo que es Cuatro, que colinda con Cazucá, en Altos de Cazucá. Era una comunidad relativamente similar, porque los desplazamientos eran el pan de cada día, entonces a esa parte alta de Cazucá llegaba mucha gente desplazada: venía mucha gente del Chocó, del Tolima... y era gente campesina que llegó a vivir ahí, nuevamente coincidí con la realidad; no coincidí, me estrellé otra vez con la realidad.

La zona estaba llena de paramilitares, entonces yo para no dar la vuelta, por coger la autopista e irme hasta San Mateo y de ahí coger algo que me llevara para arriba al colegio, yo cogía y me subía por la Universidad Distrital hasta arriba, hasta Sierra Morena; ahí cogíamos un carrito que después me vine a enterar que eran los paramilitares y los carritos los llevaban a uno hasta la puerta del colegio, hasta la puerta de la escuelita, es un tramo que en carro son doce minutos, todo destapado. Unas condiciones fuertes y terminé haciendo también un trabajo bonito ahí, el trabajo ahí también se hizo con las uñas, pero con toda la voluntad, encontré un equipo de trabajo de docentes genial, súper entregados.

Ahí duré año y diez meses, me presenté a una convocatoria que había para Bogotá y en el 2010 la pasé, y decidí trasladarme del nombramiento que tenía en Soacha a aquí a Bogotá, llegué en el 2010, a mediados de año del 2010, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe, entré con un grupo grande de docentes del decreto 1278, porque entramos recién nombrados, en este colegio también trabajé siete años larguitos, estuve ahí con básica primaria, siempre he trabajado con básica primaria, ay, olvidé que en Soacha, como mi énfasis es en informática, trabajé hasta noveno; trabajé en primaria y también trabajaba con los muchachos de noveno, hasta noveno en informática. Estando en Soacha empecé a hacer mi especialización en educación y familia, se llama: Familia y Orientación, Educación y Orientación Familia, esa fue mi especialización. Cuando llegué a Bogotá ya llegué con la especialización.

botánico, hizo un mariposario, hizo un observatorio astronómico; la verdad fueron años de aprendizaje total.

8 Llegaba mucha gente desplazada

Aspectos vinculativos del acto ético: , me presenté a un concurso para pasar al magisterio; Me presenté y pasé; me tocó en un colegio que queda en la comuna; nuevamente coincidí con la realidad; no coincidí, me estrellé otra vez con la realidad.

Cronotopo: siete años y medio; Soacha; 2007; entonces pasé de Ciudad de Bolívar a Soacha; colinda con Cazucá, en Altos de Cazucá. Era una comunidad; desplazamientos; cada día; Cazucá; Chocó; Tolima.

Dialogismo: Luego de esos siete años y medio; en Soacha, eso fue en el 2007; bien arriba creo que es Cuatro, que colinda con Cazucá, en Altos de Cazucá. Era una comunidad relativamente similar, porque los desplazamientos eran el pan de cada día, entonces a esa parte alta de Cazucá llegaba mucha gente desplazada: venía mucha gente del Chocó, del Tolima... y era gente campesina que llegó a vivir ahí.

9 La zona estaba llena de paramilitares

Aspectos vinculativos del acto ético: yo cogía y me subía por la Universidad Distrital hasta arriba, hasta Sierra Morena; ahí cogíamos un carrito; y terminé haciendo también un trabajo bonito ahí, el trabajo ahí también se hizo con las uñas, pero con toda la voluntad.

Cronotopo: zona; la vuelta; la autopista e irme hasta San Mateo; Universidad Distrital; Sierra Morena; puerta del colegio; puerta de la escuelita; un tramo; doce minutos, todo destapado.

Dialogismo: La zona estaba llena de paramilitares, entonces yo para no dar la vuelta, por coger la autopista e irme hasta San Mateo y de ahí coger algo que me llevara para arriba al colegio; que después me vine a enterar que eran los paramilitares y los carritos los llevaban a uno hasta la puerta del colegio, hasta la puerta de la escuelita, es un tramo que en carro son doce minutos, todo destapado. Unas condiciones fuertes; encontré un equipo de trabajo de docentes genial, súper entregados.

10 Convocatoria que había para Bogotá

Aspectos vinculativos del acto ético: Ahí duré año y diez meses, me presenté a una convocatoria que había para Bogotá y en el 2010 la pasé, y decidí trasladarme del nombramiento que tenía en Soacha a aquí a Bogotá; empecé a hacer mi especialización en educación y familia, se llama: Familia y Orientación, Educación y Orientación Familia, esa fue mi especialización.

Cronotopo: Alfredo Iriarte; Ahí duré año y diez meses; llegué en el 2010, a mediados de año del 2010, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe, entré; colegio; siete años larguitos; Soacha; Bogotá.

Dialogismo: llegué en el 2010, a mediados de año del 2010, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe, entré con un grupo grande de docentes del decreto 1278, porque entramos recién nombrados, en este colegio también trabajé siete años larguitos, estuve ahí con básica primaria, siempre he trabajado con básica primaria, ay, olvidé que en Soacha, como mi énfasis es en informática, trabajé hasta noveno; trabajé en primaria y también trabajaba con los muchachos de noveno, hasta noveno en informática; Estando en Soacha; Cuando llegué a Bogotá ya llegué con la especialización.

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

En el **Alfredo Iriarte** trabajé en primaria, encontré una amiga, una compañera, como todas las que encuentra uno acá muy buenas, pero ella fue tan especial que es considerada hoy en día mi mejor amiga, es de esas personas que uno encuentra en la vida que uno no tiene... uno dice: "Dios mío qué cosa tan buena hice yo para encontrar a esa mujer". Se llama Ruth; con Ruth coincidimos en muchas cosas, en la manera como veíamos la vida, coincidíamos en que teníamos una labor súper importante en las manos y con la situación de violencia de este país, con una cantidad de cosas, decidimos hacer un proyecto en valores humanos. Entonces trabajamos ese proyecto como proyecto institucional, ¡Qué trabajó tan duro pero tan bonito! Reuníamos... Convocábamos a los estudiantes a reuniones los fines de semana, generalmente era el **sábado o en contra jornada**. Pero, como había de todos los grados, en contra jornada a algunos se les dificultaba porque tenían que hacer su servicio social, porque tenían que hacer la media fortalecida, entonces decidimos hacerlo los **sábados**. Trabajamos muchísimas cosas para ayudarlos a tomar conciencia de que la situación violenta del país venía de generaciones en generaciones y que estábamos obligados a hacer cambios. Empezamos a mostrar la realidad del país, a participar en actividades de tipo cultural, mostrando otras experiencias, ayudando a los chicos a que buscaran sus potencialidades como alternativas a lo que ofrecía la sociedad, el entorno, la violencia, el tráfico, el microtráfico, el consumo de SPA, las niñas en embarazo. Se buscaba apoyo exterior; por ejemplo, mi hija es enfermera profesional y ella trabaja con planificación familiar en esa época, entonces ella fue una de las que les dio como dos o tres charlas sobre planificación familiar, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre la importancia de decir no.

También tuvimos apoyo de entidades que hablaban sobre el arte, el grafiti, hacíamos camisetas y las poníamos, las pintábamos, se empezó a grafitear en el colegio bonito, de una manera artística. Se trabajó con los papás, se trabajó sobre el amor, sobre el respeto, se hacían terapias de relajación; invitábamos a los papás, poníamos velas en el salón, con sombreros, les hacíamos actividades guiadas, les generamos espacios en donde se manifestaran el amor padres e hijos, hijos

11 Encontré una amiga, una compañera...

Aspectos vinculativos del acto ético: teníamos una labor súper importante en las manos y con la situación de violencia de este país, con una cantidad de cosas, decidimos hacer un proyecto en valores humanos; Convocábamos a los estudiantes a reuniones los fines de semana, generalmente era el sábado o en contra jornada; Trabajamos muchísimas cosas para ayudarlos a tomar conciencia de que la situación violenta del país venía de generaciones en generaciones y que estábamos obligados a hacer cambios; Se buscaba apoyo exterior.

Cronotopo: Alfredo Iriarte; sábado o en contra jornada; sábados.

Dialogismo: En el Alfredo Iriarte trabajé en primaria, encontré una amiga, una compañera, como todas las que encuentra uno acá muy buenas, pero ella fue tan especial que es considerada hoy en día mi mejor amiga, es de esas personas que uno encuentra en la vida que uno no tiene... uno dice: "Dios mío qué cosa tan buena hice yo para encontrar a esa mujer". Se llama Ruth; con Ruth coincidimos en muchas cosas, en la manera como veíamos la vida, coincidíamos; Entonces trabajamos ese proyecto como proyecto institucional, ¡Qué trabajó tan duro pero tan bonito! Reuníamos...; Pero, como había de todos los grados, en contra jornada a algunos se les dificultaba porque tenían que hacer su servicio social, porque tenían que hacer la media fortalecida, entonces decidimos hacerlo los sábados; Empezamos a mostrar la realidad del país, a participar en actividades de tipo cultural, mostrando otras experiencias, ayudando a los chicos a que buscaran sus potencialidades como alternativas a lo que ofrecía la sociedad, el entorno, la violencia, el tráfico, el microtráfico, el consumo de SPA, las niñas en embarazo; por ejemplo, mi hija es enfermera profesional y ella trabaja con planificación familiar en esa época, entonces ella fue una de las que les dio como dos o tres charlas sobre planificación familiar, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre la importancia de decir no.

12 También tuvimos apoyo de entidades

Aspectos vinculativos del acto ético: También tuvimos apoyo de entidades; se empezó a grafitear en el colegio bonito, de una manera artística. Se trabajó con los papás; les hacíamos actividades guiadas, les generamos espacios; se trabajó sobre el abuso sexual; sobre el suicidio.

Cronotopo: Alfredo Iriarte;

Dialogismo: que hablaban sobre el arte, el grafiti, hacíamos camisetas y las poníamos, las pintábamos; se trabajó sobre el amor, sobre el respeto, se hacían terapias de relajación; invitábamos a los papás, poníamos velas en el salón, con sombreros; en donde se manifestaran el amor padres e hijos, hijos con padres, con los que se habían golpeado; -que de ese tema salieron cosas

<p>162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203</p>	<p>con padres, con los que se habían golpeado; se trabajó sobre el abuso sexual -que de ese tema salieron cosas terribles y nos tocó pedir ayuda-; sobre el suicidio, porque en el colegio hubo una situación de suicidio, luego hubo otra, también se trabajó con ellos, con las familias...</p> <p>No, eso fue un trabajo muy bonito de dos años y medio. Fue lindo, pero fue extenuante también, otra experiencia maravillosa y empecé a hacer mi maestría. La especialización la hice en la Universidad de Monserrate y ellos sacaron el proyecto de la maestría con la misma tendencia, ya no era Educación, Orientación familiar, sino Educación, Familia y Desarrollo. Mi maestría la hice también allá, hice mi investigación partiendo de los muchachos y del proyecto que estaba trabajando, lo trabajé al tiempo. También fue muy bonito, a mí me gustó esa maestría, me sirvió muchísimo en mi vida personal y mi vida laboral. Mucho de lo que uno aprende como docente le sirve para la vida personal, es un gana-gana. Pienso que a veces a uno lo encuentran por ahí, las mamás que tuvo hace años: "Profe, pero a usted no le pasan los años, usted se ve tan jovencita cada día está igual" y uno dice: "Juemadre, es por todo eso". Yo pienso que esta es una de las profesiones más bonitas, algunos decimos en algunos momentos, porque esto es un tobogán de emociones, trabajar con los seres humanos.</p> <p>A veces se siente uno tan frustrado que dice: "No, esto no vale la pena. Lo que yo construyo acá se desbarata en la casa, yo cómo le puedo pedir a un muchacho, a un niño de estos que haga y que funcione bajo tales directrices cuando en la casa están formándolos de otra forma, de otras maneras, en medio de la violencia, de la necesidad, de la carencia, del desamor, del descuido, de la negligencia", pero eso pasa en unos momentos, en otros momentos se siente uno tan gratificado con el hecho de poder dejar huella, de recibir el amor, el afecto de estos niños, que yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo, así como se desgasta también.</p> <p>Yo soy católica, soy creyente y ahora digo que soy creyente no sé en cuánta vaina hay, porque no sabemos realmente de la existencia del Dios que nos mostró la religión católica, pero sí creo en que hay un más allá, en que hay una trascendencia, una evolución y pienso que la educación está en ese camino: el</p>	<p>terribles y nos tocó pedir ayuda-; porque en el colegio hubo una situación de suicidio, luego hubo otra, también se trabajó con ellos, con las familias...</p> <h3>13 Empecé a hacer mi maestría</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: empecé a hacer mi maestría; hice mi investigación partiendo de los muchachos y del proyecto que estaba trabajando, lo trabajé al tiempo.</p> <p>Cronotopo: Universidad de Monserrate</p> <p>Dialogismo: No, eso fue un trabajo muy bonito de dos años y medio. Fue lindo, pero fue extenuante también, otra experiencia maravillosa; La especialización la hice en la Universidad de Monserrate y ellos sacaron el proyecto de la maestría con la misma tendencia, ya no era Educación, Orientación familiar, sino Educación, Familia y Desarrollo. Mi maestría la hice también allá; También fue muy bonito, a mí me gustó esa maestría, me sirvió muchísimo en mi vida personal y mi vida laboral. Mucho de lo que uno aprende como docente le sirve para la vida personal, es un gana-gana. Pienso que a veces a uno lo encuentran por ahí, las mamás que tuvo hace años: "Profe, pero a usted no le pasan los años, usted se ve tan jovencita cada día está igual" y uno dice: "Juemadre, es por todo eso". Yo pienso que esta es una de las profesiones más bonitas, algunos decimos en algunos momentos, porque esto es un tobogán de emociones, trabajar con los seres humanos.</p> <h3>14 A veces se siente uno tan frustrado</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Lo que yo construyo acá se desbarata en la casa, yo cómo le puedo pedir a un muchacho, a un niño de estos que haga y que funcione bajo tales directrices cuando en la casa están formándolos de otra forma; en otros momentos se siente uno tan gratificado con el hecho de poder dejar huella, de recibir el amor, el afecto de estos niños.</p> <p>Cronotopo: en la casa; A veces se siente uno tan frustrado; Alfredo Iriarte;</p> <p>Dialogismo: A veces se siente uno tan frustrado que dice: "No, esto no vale la pena; de otras maneras, en medio de la violencia, de la necesidad, de la carencia, del desamor, del descuido, de la negligencia", pero eso pasa en unos momentos; que yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo, así como se desgasta también.</p> <h3>15 Yo soy católica, soy creyente</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo soy católica, soy creyente; creo en que hay un más allá, en que hay una trascendencia, una evolución; pienso que es la oportunidad más grande que tiene un ser humano de poder analizar de verdad todo lo que compone un ser humano, todos los componentes que tiene una persona para no juzgar de primera mano; para poder formar a un muchacho, tener en cuenta tantas cosas, para tratar de corregir a la gente; yo creo que</p>	
--	--	---	--

204 docente está recorriendo ese camino de trascender, de
205 trascender mental, física y espiritualmente; pienso que es la
206 oportunidad más grande que tiene un ser humano de poder
207 analizar de verdad todo lo que compone un ser humano, todos
208 los componentes que tiene una persona para no juzgar de
209 primera mano, sino tener en cuenta muchísimas otras cosas,
210 para poder formar a un muchacho, tener en cuenta tantas
211 cosas, para tratar de corregir a la gente cuando le dicen a esta
212 generación, de manera despectiva, “la generación de cristal”,
213 no, yo creo que estos chicos son más evolucionados en muchos
214 otros sentidos, en los que nosotros no pudimos evolucionar, por
215 desconocimiento y porque se invalidaban nuestros
216 sentimientos, nuestras emociones, nuestro entorno, solo se nos
217 exigía, estos chicos ya no tragan entero esa parte emocional,
218 entonces me parece que articulando eso con la educación
219 tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por aprender, y
220 mucho por evolucionar y ayudar a otros a que evolucionen
221 también en sus procesos.

222
223 Algo que fue altamente significativo, que a mí me marcó de por
224 vida, fueron las palabras de una tía que ya no está, pero que en
225 su momento me dijo... Mi hija ya tenía 7 añitos, ocho añitos, iba
226 a cumplir los ocho y me dijo: “Bueno, usted va a dejar esa hija
227 sola, tenga otro hijo. Ni va a estudiar ni va a tener más hijos...
228 ¡No, no, no, no, no! O póngase a estudiar o dele un hermano a
229 ella, a Verónica para que no crezca sola.” Yo tenía una relación
230 asquerosa con el papá de mi hija: maltratador, violento,
231 dominante... era una persona, lo que hoy en día estaría... de
232 hecho, tuvo una nueva familia y está en la cárcel por violencia
233 intrafamiliar y por maltrato. Entonces yo dije: “¡No, otro hijo no,
234 yo a Emiliano no le doy otro hijo! Entonces póngase a estudiar.
235 Sino es A es B”. Mi tía con una vida tan diferente, tenemos la
236 misma edad con la hija mayor de ella, y ella me decía: “Usted
237 era repila, usted le daba sopa y seco a Consuelo y mire,
238 Consuelo ya está terminando la universidad ¿y usted?... Y
239 entonces como que yo decidí ... Sí. “Váyase a estudiar entonces
240 y aquí le tenemos la china, se la cuidamos, la recogemos del
241 colegio, lo que sea...” Para mí eso fue determinante en la vida,
242 cambió mi vida, de ser ama de casa, maltratada, vulnerada en
243 todo sentido; a pensar en realmente volverme una profesional y
244 dejar de pensar que eso fuera un sueño para que se convirtiera
245 en una realidad. Eso sí es de verdad es algo que me marcó.

estos chicos son más evolucionados en muchos otros sentidos, en los que nosotros no pudimos evolucionar; entonces me parece que articulando eso con la educación tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por aprender, y mucho por evolucionar y ayudar a otros a que evolucionen también en sus procesos.

Cronotopo: Alfredo Iriarte

Dialogismo: y ahora digo que soy creyente no sé en cuánta vaina hay, porque no sabemos realmente de la existencia del Dios que nos mostró la religión católica; y pienso que la educación está en ese camino: el docente está recorriendo ese camino de trascender, de trascender mental, física y espiritualmente; tener en cuenta muchísimas otras cosas; cuando le dicen a esta generación, de manera despectiva, “la generación de cristal”, no; desconocimiento y porque se invalidaban nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro entorno, solo se nos exigía, estos chicos ya no tragan entero esa parte emocional.

16 Las palabras de una tía

Aspectos vinculativos del acto ético: Para mí eso fue determinante en la vida, cambió mi vida, de ser ama de casa, maltratada, vulnerada en todo sentido; a pensar en realmente volverme una profesional y dejar de pensar que eso fuera un sueño para que se convirtiera en una realidad. Eso sí es de verdad es algo que me marcó; es la vida de muchas estudiantes de nosotros, de muchos que quisieron ser y nunca pudieron porque no hubo una frase en determinado momento que hizo “Click”.

Cronotopo: una vida tan diferente; 17 años; 7 añitos, ocho añitos; cárcel;

Dialogismo: Algo que fue altamente significativo, que a mí me marcó de por vida, fueron las palabras de una tía que ya no está, pero que en su momento me dijo... Mi hija ya tenía 7 añitos, ocho añitos, iba a cumplir los ocho y me dijo: “Bueno, usted va a dejar esa hija sola, tenga otro hijo. Ni va a estudiar ni va a tener más hijos... ¡No, no, no, no, no! O póngase a estudiar o dele un hermano a ella, a Verónica para que no crezca sola.” Yo tenía una relación asquerosa con el papá de mi hija: maltratador, violento, dominante... era una persona, lo que hoy en día estaría... de hecho, tuvo una nueva familia y está en la cárcel por violencia intrafamiliar y por maltrato. Entonces yo dije: “¡No, otro hijo no, yo a Emiliano no le doy otro hijo! Entonces póngase a estudiar. Sino es A es B”. Mi tía...; tenemos la misma edad con la hija mayor de ella, y ella me decía: “Usted era repila, usted le daba sopa y seco a Consuelo y mire, Consuelo ya está terminando la universidad ¿y usted?... Y entonces como que yo decidí ... Sí. “Váyase a estudiar entonces y aquí le tenemos la china, se la cuidamos, la recogemos del colegio, lo que sea...” Vengo de una familia violenta y conseguí, obviamente, es lo que uno busca... Entonces llegar con otra persona que era igual y peor de violenta, mi vida de verdad estaba destinada a ser una vaina que...

<p>246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287</p>	<p>Vengo de una familia violenta y conseguí, obviamente, es lo que uno busca... Entonces llegar con otra persona que era igual y peor de violenta, mi vida de verdad estaba destinada a ser una vaina que... es la vida de muchas estudiantes de nosotros, de muchos que quisieron ser y nunca pudieron porque no hubo una frase en determinado momento que hizo "Click".</p> <p>Yo cuando trabajaba con los chicos les contaba eso, a los grandes, yo les decía y ellos: "¿Si profe?" Increíble, ven al profesor allá y resulta que el profesor está lejos de estar allá; es un ser humano. A veces nosotros, porque muchos compañeros que miran lejos a sus estudiantes: "Estudiantes allá y uno acá..." El cambiar de actitud le cambia la vida a la gente.</p> <p>Al hacer una línea de vida para acordarme bien de los tiempos de mi historia que uno lo sabe, pero que a veces cuando empieza a narrar es inevitable tener la emoción de recordar ya desde otra perspectiva, se apasiona y empieza a bailar de un lado al otro en el tiempo.</p> <p>Esta parte de mi vida yo la he trabajado mental y emocionalmente a través de terapias. Ahora a mis tiernos 54 añitos me doy cuenta que la terapia debería formar parte de la vida de todo ser humano, porque siempre hay cosas que arreglar y ver para que esto nos enseñe a valorarnos y amarnos más, a darnos cuenta de cuán capaces somos de hacer cosas. Entonces esto lo he trabajado y ha hecho que yo me sienta orgullosa y me sienta una mujer capaz de hablar sobre esto para que otras personas que han estado, están o estuvieron en situaciones similares se den cuenta que sí se puede, que cuando uno ha tenido ese tipo de experiencias puede ser mejor ser humano, mejor persona y puede entender mejor a sus estudiantes porque en cada uno de ellos se ve uno reflejado. Y la terapia también me ha ayudado a no sufrirlos, porque uno sufre mucho a sus estudiantes, cuando se ve ahí uno reflejado y uno se acuerda, cuando uno mira a un niño callado, introvertido, triste y uno dice: "Dios mío, ¿qué estará pasando por esa cabecita? ¿Qué estará pasando por esa mente, por esos recuerdos?" Eso me afectaba muchísimo... Con el paso de los años uno empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse o a volverse completamente insensible, entonces nada está bien, nada de eso está bien, ningún extremo es bueno.</p>	<p>17 les contaba eso</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: es la vida de muchas estudiantes de nosotros, de muchos que quisieron ser y nunca pudieron porque no hubo una frase en determinado momento que hizo "Click"; A veces nosotros, porque muchos compañeros que miran lejos a sus estudiantes: "Estudiantes allá y uno acá..." El cambiar de actitud le cambia la vida a la gente.</p> <p>Cronotopo: Alfredo Iriarte</p> <p>Dialogismo: y ellos: "¿Si profe?" Increíble, ven al profesor allá y resulta que el profesor está lejos de estar allá; es un ser humano.</p> <p>18 La emoción de recordar ya desde otra perspectiva</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: que a veces cuando empieza a narrar es inevitable tener la emoción de recordar ya desde otra perspectiva, se apasiona</p> <p>Cronotopo: línea de vida</p> <p>Dialogismo: Al hacer una línea de vida para acordarme bien de los tiempos de mi historia que uno lo sabe, pero que a veces cuando empieza a narrar es inevitable tener la emoción de recordar ya desde otra perspectiva, se apasiona y empieza a bailar de un lado al otro en el tiempo.</p> <p>19 La terapia debería formar parte de la vida de todo ser humano</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Esta parte de mi vida yo la he trabajado mental y emocionalmente a través de terapias; Entonces esto lo he trabajado y ha hecho que yo me sienta orgullosa y me sienta una mujer capaz de hablar sobre esto para que otras personas que han estado, están o estuvieron en situaciones similares se den cuenta que sí se puede, que cuando uno ha tenido ese tipo de experiencias puede ser mejor ser humano, mejor persona y puede entender mejor a sus estudiantes porque en cada uno de ellos se ve uno reflejado. Y la terapia también me ha ayudado a no sufrirlos; Con el paso de los años uno empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse o a volverse completamente insensible, entonces nada está bien, nada de eso está bien, ningún extremo es bueno.</p> <p>Cronotopo: Esta parte de mi vida; 54 añitos; parte de la vida de todo ser humano;</p> <p>Dialogismo: Ahora a mis tiernos 54 añitos me doy cuenta que la terapia debería formar parte de la vida de todo ser humano, porque siempre hay cosas que arreglar y ver para que esto nos enseñe a valorarnos y amarnos más, a darnos cuenta de cuán capaces somos de hacer cosas; porque uno sufre mucho a sus estudiantes, cuando se ve ahí uno reflejado y uno se acuerda, cuando uno mira a un niño callado, introvertido, triste y uno dice: "Dios mío, ¿qué estará pasando por esa cabecita? ¿Qué estará pasando por esa mente, por esos recuerdos?" Eso me afectaba muchísimo...</p>	
--	---	--	--

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

Ese preámbulo para contar cómo fue mi historia: mi hogar, padre y madre casados con unas historias de vida y dolores diferentes; hicieron lo que pudieron por educarnos, pero realmente nos dieron un hogar bastante complicado, en medio de violencia física, mental, psicológica y de carencias. Sin embargo, rayaban en los polos: mi papá un día no había para comer y al otro día llevaba camarones para que mi mamá preparara y cosas así... un día no había, luego se perdía el fin de semana bebiendo y luego aparecía con cajas de chocolates muy finos, muy bonitos, cosas que le enseñaron a uno en la vida los extremos. A los 16 años, producto de todo ese entorno, yo decido que mi vida va a estar mejor al lado de una persona que me separe de ese ambiente tóxico, a los 15, 16 años uno no escoge porque no tiene las herramientas y menos con el contexto que acabo de narrar. Inicé mi vida de pareja con un hombre un año y medio mayor, también con su propia historia de vida y pues la historia se repite: soy madre a los 17 años, a los 18 años cumplidos nació mi hija, duré con 17 años la mayor parte de mi embarazo.

Nace mi hija en el 87 cuando yo tenía 18 años recién cumplidos y continuó en esa relación que ahora se llaman tóxica, en una relación de codependencia emocional, mental y de violencia. En ese tiempo es cuando mi tía Fabiola, a quien amo profundamente y está hace tres años en el cielo, mi hija Verónica tenía cinco años, ella me dice: "Laura, si usted no va a hacer más de su vida, ya la niña tiene cinco años, no la deje sola, dele un hermanito"; entonces yo teniendo en cuenta el contexto en el que vivía, dije: "No, otro hijo con este hombre, ¡no!" decido, decido no, escucho a mi tía y me dice: "Usted es una mujer muy pila, usted cuando estaba en el colegio era mucho más inteligente que Consuelo" Consuelo su hija mayor, que éramos contemporáneas, mi prima hermana.

Yo siempre fui muy pila académicamente, me iba bien y Consuelo era muy floja, perezosita, le costaban más las cosas, era más dispersa aún que yo, entonces mi tía me decía: "Venga, mire a Consuelo ya está terminando la universidad y usted mucho más inteligente y no está haciendo nada. Haga algo y nosotras la apoyamos". Nosotras eran mi tía Fabiola y la hermana de ella, mi tía Rocío, que vivían en la misma casa, ellas

20 Un hogar bastante complicado

Aspectos vinculativos del acto ético: Ese preámbulo para contar cómo fue mi historia: mi hogar, padre y madre casados con unas historias de vida y dolores diferentes; hicieron lo que pudieron por educarnos, pero realmente nos dieron un hogar bastante complicado, en medio de violencia física, mental, psicológica y de carencias;

Cronotopo: mi hogar; 16 años; todo ese entorno; a los 15, 16 años; 17 años, 18 años.

Dialogismo: Sin embargo, rayaban en los polos: mi papá un día no había para comer y al otro día llevaba camarones para que mi mamá preparara y cosas así... un día no había, luego se perdía el fin de semana bebiendo y luego aparecía con cajas de chocolates muy finos, muy bonitos, cosas que le enseñaron a uno en la vida los extremos. A los 16 años, producto de todo ese entorno, yo decido que mi vida va a estar mejor al lado de una persona que me separe de ese ambiente tóxico, a los 15, 16 años uno no escoge porque no tiene las herramientas y menos con el contexto que acabo de narrar. Inicé mi vida de pareja con un hombre un año y medio mayor, también con su propia historia de vida y pues la historia se repite: soy madre a los 17 años, a los 18 años cumplidos nació mi hija, duré con 17 años la mayor parte de mi embarazo.

21 Nace mi hija en el 87

Aspectos vinculativos del acto ético: entonces yo teniendo en cuenta el contexto en el que vivía, dije: "No, otro hijo con este hombre, ¡no!" decido, decido no, escucho a mi tía.

Cronotopo: 87; 18 años; hace tres años; de su vida; cinco años.

Dialogismo: Nace mi hija en el 87 cuando yo tenía 18 años recién cumplidos y continuó en esa relación que ahora se llaman tóxica, en una relación de codependencia emocional, mental y de violencia. En ese tiempo es cuando mi tía Fabiola, a quien amo profundamente y está hace tres años en el cielo, mi hija Verónica tenía cinco años, ella me dice: "Laura, si usted no va a hacer más de su vida, ya la niña tiene cinco años, no la deje sola, dele un hermanito"; y me dice: "Usted es una mujer muy pila, usted cuando estaba en el colegio era mucho más inteligente que Consuelo" Consuelo su hija mayor, que éramos contemporáneas, mi prima hermana.

22 Fui muy pila académicamente

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo siempre fui muy pila académicamente, me iba bien.

Cronotopo: La universidad; no está haciendo nada; en la misma casa.

Dialogismo: Consuelo era muy floja, perezosita, le costaban más las cosas, era más dispersa aún que yo, entonces mi tía me decía: "Venga, mire a Consuelo ya está terminando la universidad y usted mucho más inteligente y no está haciendo nada. Haga algo y nosotras la apoyamos". Nosotras eran mi tía

330 tenían sus hijos y trabajaban en la misma casa, tenían un
331 satélite de confección de ropa interior. “Usted va a trabajar,
332 hace lo suyo, está pendiente, estudia, estudie”.

333
334 Así lo hice. Retomé mis estudios, obviamente yo no había
335 terminado el bachillerato; entonces en la nocturna empecé a
336 estudiar desde noveno, me puse a mirar los papeles desde
337 noveno, décimo y once y yo quería hacer mi año, terminar mi
338 bachillerato año tras año cursado porque quería ingresar a la
339 universidad y ya llevaba más de cinco años sin estudiar. Así fue,
340 terminé mi bachillerato, lo terminé más o menos en el 96 cuando
341 tenía 23 añitos e inicié la universidad de una vez. Apenas
342 terminé el bachillerato inicié el proceso de búsqueda de la
343 universidad, me matriculé y estudié; como trabajaba en un
344 hospital, en el San Juan de Dios, quería estudiar Enfermería
345 Superior, quería ser enfermera profesional, pero no había en la
346 noche, creo que aún, casi 30 años después todavía no la hay;
347 entonces dije: “Bueno, algo que a mí me guste...”

348
349 En el hospital San Juan de Dios empecé a finales de 1991, no
350 estaba estudiando todavía, yo empecé a estudiar en el 92,
351 empecé a estudiar al año siguiente de haber empezado en el
352 hospital, en el 92. Trabajaba en el hospital en el día y en la
353 noche estudiaba en el colegio. Empecé a estudiar en la nocturna
354 cuando tenía casi los 23 años, 22 años y algo, terminé la
355 nocturna en el 95 y fue cuando empecé a estudiar, a buscar la
356 universidad tomé la decisión de estudiar una licenciatura porque
357 sentía que tenía la vocación de servicio y veía que era una
358 manera de acceder a lo que a mí me gustaba y, también, porque
359 en el hospital había un hogar infantil, entonces yo dije: “Listo,
360 tan pronto entre a la universidad pido el cambio para trabajar en
361 el hogar infantil”, porque antes trabajaba en nutrición y dietética,
362 era auxiliar de dietas. Así fue, empecé la universidad y hubo una
363 vacante en el hogar infantil y pedí el traslado para allá, eso fue
364 más o menos en el 1996-97.

365
366 En el 2000 terminé la universidad, finalmente estudié en la
367 universidad que más cerca me quedaba, en esa época era la
368 universidad Antonio Nariño, ahí en la nocturna, también en el
369 2001 cuando ya me había graduado, inicié mis labores en el
370 Colegio Gimnasio Real de Colombia, que es un colegio que
371 queda en Ciudad Bolívar, ahí empecé a trabajar porque entró

Fabiola y la hermana de ella, mi tía Rocío, que vivían en la misma casa, ellas tenían sus hijos y trabajaban en la misma casa, tenían un satélite de confección de ropa interior. “Usted va a trabajar, hace lo suyo, está pendiente, estudia, estudie”.

23 Retomé mis estudios

Aspectos vinculativos del acto ético: Así lo hice. Retomé mis estudios, obviamente yo no había terminado el bachillerato; entonces en la nocturna empecé a estudiar desde noveno, me puse a mirar los papeles desde noveno, décimo y once y yo quería hacer mi año, terminar mi bachillerato año tras año cursado porque quería ingresar a la universidad y ya llevaba más de cinco años sin estudiar. Así fue, terminé mi bachillerato, lo terminé más o menos en el 96 cuando tenía 23 añitos e inicié la universidad de una vez. Apenas terminé el bachillerato inicié el proceso de búsqueda de la universidad, me matriculé y estudié.

Cronotopo: Bachillerato; nocturna; noveno; décimo y Once; mi año; bachillerato año tras años; ingresar a la universidad; más de cinco años sin estudiar; 96 cuando tenía 23 añitos; universidad; hospital, en el San Juan de Dios; noche; 30 años después.

Dialogismo: como trabajaba en un hospital, en el San Juan de Dios, quería estudiar Enfermería Superior, quería ser enfermera profesional, pero no había en la noche, creo que aún, casi 30 años después todavía no la hay; entonces dije: “Bueno, algo que a mí me guste...”

24 Empecé a estudiar en la nocturna

Aspectos vinculativos del acto ético: En el hospital San Juan de Dios empecé a finales de 1991; yo empecé a estudiar en el 92; Trabajaba en el hospital en el día y en la noche estudiaba en el colegio. Empecé a estudiar en la nocturna; tomé la decisión de estudiar una licenciatura porque sentía que tenía la vocación de servicio y veía que era una manera de acceder a lo que a mí me gustaba y, también, porque en el hospital había un hogar infantil.

Cronotopo: Hospital San Juan de Dios; 1991; 92; en el hospital de día; noche... en el colegio; estudiar en la nocturna; 23 años, 22 años y algo; terminé la nocturna en el 95; Universidad; trabajar en el hogar infantil; 1996-97.

Dialogismo: no estaba estudiando todavía; empecé a estudiar al año siguiente de haber empezado en el hospital, en el 92; cuando tenía casi los 23 años, 22 años y algo, terminé la nocturna en el 95 y fue cuando empecé a estudiar, a buscar la universidad; entonces yo dije: “Listo, tan pronto entre a la universidad pido el cambio para trabajar en el hogar infantil”, porque antes trabajaba en nutrición y dietética, era auxiliar de dietas. Así fue, empecé la universidad y hubo una vacante en el hogar infantil y pedí el traslado para allá, eso fue más o menos en el 1996-97.

25 Terminé la universidad

Aspectos vinculativos del acto ético: En el 2000 terminé la universidad; también en el 2001 cuando ya me había graduado, inicié mis labores en el Colegio Gimnasio Real de Colombia, que es un colegio que queda en Ciudad Bolívar; Con mi obligación, Verónica estudiando en colegio privado, yo tenía que sostener la situación; sin perder tiempo; Yo no tuve tiempo de ponerme a pensarlo, dos meses de una vez busqué el trabajo y fue un colegio muy bonito.

372 de pleno la ley 100 en donde la salud se privatizó y el hospital
373 entró en proceso de cierre. Con mi obligación, Verónica
374 estudiando en colegio privado, yo tenía que sostener la
375 situación, sin perder tiempo. Hubo muchos compañeros que se
376 quedaron allá en el hospital dando la pelea a ver si se podía
377 reabrir como fuera, pero eso ya era una pelea perdida. Yo no
378 tuve tiempo de ponerme a pensarlo, dos meses de una vez
379 busqué el trabajo y fue un colegio muy bonito en donde tuve
380 experiencias hermosas porque trabajaba con población de
381 inclusión, era un colegio, que en esa época también que se
382 estaban haciendo pinitos para privatizar la educación, los
383 colegios eran en concesión.

384
385 El dueño del colegio era arquitecto o es arquitecto e hizo una
386 inversión loca: empezó a comprar las casas vecinas que le
387 vendían a precio de huevo, porque esa sede quedaba en el
388 Lucero medio y en el Lucero medio, hace muchos años atrás,
389 había muchos nacederos de agua, las casas eran bastante
390 húmedas y la gente no podía seguir habitándolas, se las
391 vendían bien económicas, el hombre hacía salones, incluso
392 armó una piscina en una de esas y ahorita funciona allá un
393 jardín botánico, una cosa espectacular; linda, se llama Jardín
394 Botánico Real de Colombia en el Lucero medio. Allá trabajé y
395 tuve esas experiencias lindas con estudiantes de la comunidad
396 Emberá Katíos, eran de la familia de los Wounaan Nonam del
397 Atrato Medio; desplazados por la violencia y fue súper linda la
398 experiencia; chicos de extra-edad, muy bonitos. Le tocaban a
399 uno el alma, porque se siente uno identificado de muchas
400 formas; siente uno sus raíces indígenas ahí y la experiencia de
401 comienzo al fin fue muy bonita. Estando allá aprendí a trabajar,
402 porque tuvimos relaciones con educadoras especiales, con
403 personas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de
404 Integración, que venían acompañando los procesos de los
405 indígenas, aprendí muchas cosas sobre ellos y de su cultura,
406 hicimos una maloca, allí ellos venían y comentaban y nos
407 mostraron su comida, sus costumbres, sus historias, sus
408 tradiciones. Nosotros también lo hacíamos con ellos, les
409 enseñamos la forma como habíamos modificado la manera de
410 alimentarnos. Nos enseñaron a hacer pulseras, me dieron
411 cualquier cantidad, ellos me adoraban, los míos y los otros, los
412 que tenían las otras profes igual, nos hacían anillos, pulseras,
413 todo eso en pedrería, en mostacilla y esas piedras que ellos

Cronotopo: Universidad, 2000, Universidad Antonio Nariño; nocturna; 2001; Colegio Gimnasio Real de Colombia; Ciudad Bolívar; Ley 100; hospital; colegio privado; hospital; dos meses, Colegio.

Dialogismo: finalmente estudié en la universidad que más cerca me quedaba, en esa época era la universidad Antonio Nariño, ahí en la nocturna; ahí empecé a trabajar porque entró de pleno la ley 100 en donde la salud se privatizó y el hospital entró en proceso de cierre; Hubo muchos compañeros que se quedaron allá en el hospital dando la pelea a ver si se podía reabrir como fuera, pero eso ya era una pelea perdida; tuve experiencias hermosas porque trabajaba con población de inclusión, era un colegio, que en esa época también que se estaban haciendo pinitos para privatizar la educación, los colegios eran en concesión.

26 Allá trabajé y tuve esas experiencias lindas

Aspectos vinculativos del acto ético: Allá trabajé y tuve esas experiencias lindas; Estando allá aprendí a trabajar; aprendí muchas cosas sobre ellos y de su cultura, hicimos una maloca, allí ellos venían y comentaban y nos mostraron su comida, sus costumbres, sus historias, sus tradiciones. Nosotros también lo hacíamos con ellos, les enseñamos la forma como habíamos modificado la manera de alimentarnos.

Cronotopo: Colegio; Casas vecinas; Lucero medio; muchos años atrás; casas; jardín botánico; Jardín Botánico Real de Colombia en el Lucero medio; comunidad Emberá Katíos; Wounaan Nonam; Atrato Medio; Secretaría de Salud; Secretaría de Integración; maloca;

Dialogismo: El dueño del colegio era arquitecto o es arquitecto e hizo una inversión loca: empezó a comprar las casas vecinas que le vendían a precio de huevo, porque esa sede quedaba en el Lucero medio y en el Lucero medio, hace muchos años atrás, había muchos nacederos de agua, las casas eran bastante húmedas y la gente no podía seguir habitándolas, se las vendían bien económicas, el hombre hacía salones, incluso armó una piscina en una de esas y ahorita funciona allá un jardín botánico, una cosa espectacular; linda, se llama Jardín Botánico Real de Colombia en el Lucero medio; con estudiantes de la comunidad Emberá Katíos, eran de la familia de los Wounaan Nonam del Atrato Medio; desplazados por la violencia y fue súper linda la experiencia; chicos de extra edad, muy bonitos. Le tocaban a uno el alma, porque se siente uno identificado de muchas formas; siente uno sus raíces indígenas ahí y la experiencia de comienzo al fin fue muy bonita; porque tuvimos relaciones con educadoras especiales, con personas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Integración, que venían acompañando los procesos de los indígenas; Nos enseñaron a hacer pulseras, me dieron cualquier cantidad, ellos me adoraban, los míos y los otros, los que tenían las otras profes igual, nos hacían anillos, pulseras, todo eso en pedrería, en mostacilla y esas piedras que ellos usan y trabajan tan bien; con el güéregue, que es una rama parecida al fique y también con esos materiales con los que se hacen los sombreros vueltiaos, ellos teñían pulseras, lo trabajaban súper bien, esa fue otra cosa muy rica que aprendimos con ellos.

414 usan y trabajan tan bien; con el güérrigue, que es una rama
415 parecida al fique y también con esos materiales con los que se
416 hacen los sombreros vueltiaos, ellos tejían pulseras, lo
417 trabajaban súper bien, esa fue otra cosa muy rica que
418 aprendimos con ellos.

419
420 Era un colegio privado, aunque yo era feliz, siempre quise
421 trabajar con el estado, sobre todo por la estabilidad laboral. El
422 trabajo para mí va a ser el mismo estando allá o estando en
423 cualquier otro lado; en el 2007 salió la convocatoria para
424 presentarnos para Soacha y me presenté: había 40 vacantes y
425 quedé de 37, pero yo no sabía que quedaban en el punto, en el
426 puesto 35 podían quedar dos o tres, cuando me di cuenta yo
427 renuncié en el Gimnasio Real de Colombia a mitad de año
428 porque las audiencias eran en junio, entonces yo le dije al rector:
429 “Cuando salgamos a vacaciones yo ya no vuelvo para que usted
430 tenga el tiempo de buscar un docente”, yo tenía muy buena
431 relación con los jefes y no quería hacer esa embarrada de alzar
432 el vuelo y dejar ahí los niños tirados. Renuncié y resulta que
433 cuando quedo como de 47, no, 40 y algo, no ¡Dios mío! a mí se
434 me unió el cielo con la tierra, porque Verónica dependía de mí,
435 yo pagaba arriendo, cómo iba yo a sostenerme... esa fue una
436 crisis horrible, pero no caí en cuenta que de esos primeros 40
437 que habían pasado varios pertenecían a la planta de
438 supernumerarios de Soacha, entonces dejaban esas vacantes
439 para ir a ocupar el cargo en propiedad, esas vacantes fueron
440 también ofertadas luego y tardé como tres meses pero quedé
441 ubicada y entré a trabajar en Soacha a finales del 2007 en la
442 Institución Ciudadela Sucre que queda en la comuna 4 de
443 Soacha, queda bien arriba colindando con Cazucá y con Sierra
444 Morena, con Caracolí, todo eso que alcanza a ser parte de
445 Ciudad Bolívar; es una línea imaginaria, casi que inexistente,
446 entre la parte de arriba de Ciudad Bolívar y el comienzo de
447 Soacha.

448
449 Ahí llegué a una escuelita que quedaba bien arriba, ese sector
450 se llama La Isla, una zona terrible, zona roja; estamos hablando
451 de hace fácilmente 16 años, casi 15 años, todavía estaba el
452 tema de la violencia, de los desaparecimientos forzados ahí en
453 Soacha, yo nunca pensé que fuera a tener esa experiencia tan
454 de cerca. Después se entera uno que el carrito, yo me subía por
455 el lado de Candelaria, entonces cogía un carrito que me subía

27 Siempre quise trabajar con el estado

Aspectos vinculativos del acto ético: siempre quise trabajar con el estado, sobre todo por la estabilidad laboral. El trabajo para mí va a ser el mismo estando allá o estando en cualquier otro lado; en el 2007 salió la convocatoria para presentarnos para Soacha y me presenté; renuncié en el Gimnasio Real de Colombia a mitad de año porque las audiencias eran en junio; yo tenía muy buena relación con los jefes y no quería hacer esa embarrada de alzar el vuelo y dejar ahí los niños tirados. Renuncié y resulta que cuando quedo como de 47, no, 40 y algo, no ¡Dios mío! a mí se me unió el cielo con la tierra, porque Verónica dependía de mí, yo pagaba arriendo, cómo iba yo a sostenerme... esa fue una crisis horrible; entré a trabajar en Soacha a finales del 2007 en la Institución Ciudadela Sucre.

Cronotopo: colegio privado; trabajar con el estado; 2007; Soacha; Gimnasio Real de Colombia a mitad de año; Junio; Soacha; entré a trabajar en Soacha a finales del 2007 en la Institución Ciudadela Sucre; comuna 4 de Soacha; Cazucá; Sierra Morena, con Caracolí; Ciudad Bolívar; línea imaginaria; Ciudad Bolívar y el comienzo de Soacha.

Dialogismo: Era un colegio privado, aunque yo era feliz; había 40 vacantes y quedé de 37, pero yo no sabía que quedaban en el punto, en el puesto 35 podían quedar dos o tres, cuando me di cuenta yo renuncié; entonces yo le dije al rector: “Cuando salgamos a vacaciones yo ya no vuelvo para que usted tenga el tiempo de buscar un docente”; pero no caí en cuenta que de esos primeros 40 que habían pasado varios pertenecían a la planta de supernumerarios de Soacha, entonces dejaban esas vacantes para ir a ocupar el cargo en propiedad, esas vacantes fueron también ofertadas luego y tardé como tres meses pero quedé ubicada; que queda en la comuna 4 de Soacha, queda bien arriba colindando con Cazucá y con Sierra Morena, con Caracolí, todo eso que alcanza a ser parte de Ciudad Bolívar; es una línea imaginaria, casi que inexistente, entre la parte de arriba de Ciudad Bolívar y el comienzo de Soacha.

28 Una zona terrible, zona roja

Aspectos vinculativos del acto ético: yo nunca pensé que fuera a tener esa experiencia tan de cerca;

Cronotopo: escuelita; bien arriba; sector se llama La Isla; 16 años, casi 15 años; Soacha; Candelaria; Sierra Morena y en Sierra Morena; La Isla; cinco o siete minutos.

Dialogismo: Ahí llegué a una escuelita que quedaba bien arriba, ese sector se llama La Isla, una zona terrible, zona roja; estamos hablando de hace fácilmente 16 años, casi 15 años, todavía estaba el tema de la violencia, de los

456 a Sierra Morena y en Sierra Morena, bien arriba, había otros
457 carritos que uno cogía y lo llevaban hasta La Isla, eran cinco o
458 siete minutos en esos carritos, yo sí decía: ¡Qué camionetas
459 tan chéveres y por acá, transportando gente!, unas camionetas
460 muy bonitas, de esas 4x4, de esas que van en todo terreno, es
461 Jeep, muy bonito, y yo decía: ¡Qué tan chévere, tan chévere!,
462 después me entero que eran los paramilitares, que eso al
463 comienzo eran: “Para dónde va, a qué lado va”, déspotas,
464 despectivos, y ya después: “Profe, ya lo llené, pero ya viene el
465 otro, ya le mando el otro”, es decir, el otro Jeep, y: “Allá quedó
466 la profe, recógela rápido porque va sobre el tiempo...”

467
468 Gente que, después, y en ese corto tiempo que estuve yo allá,
469 fue muy corto tiempo, porque fueron casi dos años, y cuatro
470 muertos, tirados en la calle, donde nadie decía nada, donde el
471 señor de la buseta, porque ya a medio día yo cogía una buseta
472 que bajaba y venía para este lado, hacia el Tunal, y los señores
473 cogían y hacían la corva y seguían, y usted no veía la gente
474 alrededor, rodeando, como en cualquier lado, que la gente es
475 morbosa y hay un muerto y todo el mundo rodea y no deja ni
476 pasar... las autoridades para hacer el procedimiento, cosas de
477 esas ¡No!, nadie, el cuerpo ahí tirado: “Yo, ay, ¿qué pasó ahí?”
478 dos así y los otros dos eran en subida, ahí no había problema,
479 pero la gente sabía quiénes eran y qué eran, eran ladrones que
480 se habían ocupado de hacer maldades a la gente del sector y
481 ellos “limpiaban”, entre comillas. En medio de todo, la
482 experiencia fue bonita, porque jamás me pasó nada malo,
483 jamás. Era bonito, los compañeros sí sabían, cuando yo llegué
484 nueva ellos sí sabían, y algunos, con el tiempo, me empezaron
485 a decir, porque ellos no lo pusieron a uno alerta, ni nada de eso,
486 sino cuando empezaron a aparecer muertos, entonces uno
487 decía: “No, mire qué tal cosa, no, mire qué...” y ya se reían:
488 “Laurita, la verdad es que aquí tal cosa pasa, aquí hay que ser
489 cuidadosos, incluso con el manejo de los muchachos, tal
490 cosa...”.

491
492 Fue una experiencia bonita, pero yo decía: “Yo quiero Bogotá”,
493 por cercanía, por evitar ponerme en riesgo y eso, en fin, por mi
494 hija. Fue cuando se dio la convocatoria para nuevamente
495 escoger maestros para Bogotá, me presenté y pasé, gracias a
496 Dios, eso fue en el 2009. El proceso se demoró casi que un año
497 y es cuando llego aquí a Bogotá, al colegio Alfredo Iriarte, que

desaparecimientos forzados ahí en Soacha, yo nunca pensé que fuera a tener esa experiencia tan de cerca. Después se entera uno que el carrito, yo me subía por el lado de Candelaria, entonces cogía un carrito que me subía a Sierra Morena y en Sierra Morena, bien arriba, había otros carritos que uno cogía y lo llevaban hasta La Isla, eran cinco o siete minutos en esos carritos, yo sí decía: ¡Qué camionetas tan chéveres y por acá, transportando gente!, unas camionetas muy bonitas, de esas 4x4, de esas que van en todo terreno, es Jeep, muy bonito, y yo decía: ¡Qué tan chévere, tan chévere!, después me entero que eran los paramilitares, que eso al comienzo eran: “Para dónde va, a qué lado va”, déspotas, despectivos, y ya después: “Profe, ya lo llené, pero ya viene el otro, ya le mando el otro”, es decir, el otro Jeep, y: “Allá quedó la profe, recógela rápido porque va sobre el tiempo...”

29 La experiencia fue bonita

Aspectos vinculativos del acto ético: “Yo, ay, ¿qué pasó ahí?”; En medio de todo, la experiencia fue bonita, porque jamás me pasó nada malo, jamás. Era bonito.

Cronotopo: corto tiempo; muy corto tiempo; casi dos años; tirados en la calle; buseta que bajaba; Tunal; alrededor, rodeando; subida; sector;

Dialogismo: Gente que, después, y en ese corto tiempo que estuve yo allá, fue muy corto tiempo, porque fueron casi dos años, y cuatro muertos, tirados en la calle, donde nadie decía nada, donde el señor de la buseta, porque ya a medio día yo cogía una buseta que bajaba y venía para este lado, hacia el Tunal, y los señores cogían y hacían la corva y seguían, y usted no veía la gente alrededor, rodeando, como en cualquier lado, que la gente es morbosa y hay un muerto y todo el mundo rodea y no deja ni pasar... las autoridades para hacer el procedimiento, cosas de esas ¡No!, nadie, el cuerpo ahí tirado; dos así y los otros dos eran en subida, ahí no había problema, pero la gente sabía quiénes eran y qué eran, eran ladrones que se habían ocupado de hacer maldades a la gente del sector y ellos “limpiaban”, entre comillas; los compañeros sí sabían, cuando yo llegué nueva ellos sí sabían, y algunos, con el tiempo, me empezaron a decir, porque ellos no lo pusieron a uno alerta, ni nada de eso, sino cuando empezaron a aparecer muertos, entonces uno decía: “No, mire qué tal cosa, no, mire qué...” y ya se reían: “Laurita, la verdad es que aquí tal cosa pasa, aquí hay que ser cuidadosos, incluso con el manejo de los muchachos, tal cosa...”.

30 Yo quiero Bogotá; me presenté en el 2009.

Aspectos vinculativos del acto ético: me presenté y pasé, gracias a Dios, eso fue en el 2009; , y como yo soy cuidadora de mi papá porque él tiene doble discapacidad: es amputadito y tiene la pérdida parcial de su vista, porque no ve por un ojo y por el otro lado ve poquito; porque no era fácil.

Cronotopo: Bogotá; 2009; un año; Colegio Alfredo Iriarte; Localidad de Rafael Uribe Uribe; 2010, a mediados de 2010; en primaria, inció en ela jornada de la tarde 3 años; pasar a la jornada de la mañana; pasar a la mañana.

498 queda en la **localidad de Rafael Uribe Uribe**. Entré con un grupo
499 grande de compañeros que se presentaron igual que yo, ese
500 año entramos hartos; e inicié ahí mi trabajo en **Bogotá** en el
501 **2010, a mediados del 2010**. Trabajé en **primaria, inicié en la**
502 **jornada de la tarde 3 años** y luego se presentó la oportunidad
503 **de pasar a la jornada de la mañana, y como yo soy cuidadora**
504 **de mi papá porque él tiene doble discapacidad: es amputadito y**
505 **tiene la pérdida parcial de su vista, porque no ve por un ojito y**
506 **por el otro lado ve poquito; entonces argumenté esa situación,**
507 **que yo era la que lo tenía en mi casa, lo tenía que estar llevando**
508 **al médico y todo eso, para poderme pasar a la mañana, porque**
509 **no era fácil.**

510
511 **Pasé a la jornada de la mañana y ahí me encontré con mi amiga,**
512 **con quien es hoy mi gran amiga Ruth. Ruth es docente de**
513 **sociales, tiene su especialización y su maestría en Derechos**
514 **Humanos; ella estaba muy comprometida con el tema de la**
515 **formación de los muchachos en el contexto de la paz, es una**
516 **vieja súper pila, súper recursiva: pedía ayuda de todo mundo**
517 **para capacitar a esos muchachos, para sacarlos de esos**
518 **entornos violentos, del microtráfico de la zona, de padres**
519 **abusadores, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar,**
520 **bueno en fin... ella me propuso trabajar en un proyecto con ella**
521 **y lo hicimos: Proyecto de paz, de Ciudadanía y de Convivencia.**

522
523 **Con el apoyo de mucha gente participamos en talleres de todo**
524 **tipo: de arte, de las violencias vividas, tuvimos a las mamás de**
525 **Soacha, cuando todavía no eran famosas, así que no las**
526 **utilizaron para hacer el cine o las obras de teatro o ponerlas**
527 **enfrente de las marchas, bueno en fin; cuando estaban**
528 **iniciando, no tenían el bagaje que tienen ahorita, entonces eran**
529 **mamás que contaban llorando todavía desgarradas, porque no**
530 **hacía mucho habían pasado lo de sus hijos, fue cuando**
531 **empezaron a organizarse y a encontrarse, a darse en cuenta**
532 **que eran muchas mamás las que estaban en la misma situación**
533 **de la desaparición forzada, de la incriminación de sus hijos en**
534 **situaciones que no eran ciertas, y todo eso se hizo con los**
535 **muchachos, participaron en muchísimas cosas de ese tipo. Que**
536 **si la gente que hoy denominamos “uribistas”, nos hubieran visto**
537 **en ese trabajo, también dirían: “No, si son adoctrinadoras”, pero**
538 **realmente lo que uno hacía era ponerles a los muchachos en**
539 **contexto la realidad del país, porque sólo de esta manera se**

Dialogismo: Fue una experiencia bonita, pero yo decía: “Yo quiero Bogotá”, por cercanía, por evitar ponerme en riesgo y eso, en fin, por mi hija. Fue cuando se dio la convocatoria para nuevamente escoger maestros para Bogotá; El proceso se demoró casi que un año y es cuando llego aquí a Bogotá, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Entré con un grupo grande de compañeros que se presentaron igual que yo, ese año entramos hartos; e inicié ahí mi trabajo en Bogotá en el 2010, a mediados del 2010. Trabajé en primaria, inicié en la jornada de la tarde 3 años y luego se presentó la oportunidad de pasar a la jornada de la mañana; entonces argumenté esa situación, que yo era la que lo tenía en mi casa, lo tenía que estar llevando al médico y todo eso, para poderme pasar a la mañana.

31 Pasé a la jornada de la mañana

Aspectos vinculativos del acto ético: Pasé a la jornada de la mañana; ella me propuso trabajar en un proyecto con ella y lo hicimos: Proyecto de paz, de Ciudadanía y de Convivencia.

Cronotopo: Mañana, Zona.

Dialogismo: ahí me encontré con mi amiga, con quien es hoy mi gran amiga Ruth. Ruth es docente de sociales, tiene su especialización y su maestría en Derechos Humanos; ella estaba muy comprometida con el tema de la formación de los muchachos en el contexto de la paz, es una vieja súper pila, súper recursiva: pedía ayuda de todo mundo para capacitar a esos muchachos, para sacarlos de esos entornos violentos, del microtráfico de la zona, de padres abusadores, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, bueno en fin...

32 Me tocó buscar traslado

Aspectos vinculativos del acto ético: realmente lo que uno hacía era ponerles a los muchachos en contexto la realidad del país, porque sólo de esta manera se podría, quien conoce su historia puede hacer algo para no repetirla; uno eso, y dos, pues sí estamos en una sociedad violenta por naturaleza, casi que desde nuestra creación hemos sido un país violento, entonces estamos obligados a hacernos conscientes; hacernos conscientes de que debemos de cambiar y que es a estas generaciones nuevas a las que les corresponde empezar a rumiar y a rumiar, esa nueva propuesta para que se vean cambios en el futuro; Eso me convenció y fueron tres años de trabajo duro, duro, duro, hasta que un papá me amenazó y entonces me tocó buscar traslado.

Cronotopo: Talleres, Soacha. Contexto la realidad del país; conoce su historia; sociedad violenta; país violento; Cambios en el futuro; fueron tres años; traslado.

Dialogismo: Con el apoyo de mucha gente participamos en talleres de todo tipo: de arte, de las violencias vividas, tuvimos a las mamás de Soacha, cuando todavía no eran famosas, así que no las utilizaron para hacer el cine o las obras de teatro o ponerlas enfrente de las marchas, bueno en fin; cuando estaban iniciando, no tenían el bagaje que tienen ahorita, entonces eran mamás que contaban llorando todavía desgarradas, porque no hacía mucho habían pasado lo de sus hijos, fue cuando empezaron a organizarse y a encontrarse, a darse en cuenta que eran muchas mamás las que estaban en la misma situación de la desaparición forzada, de la incriminación de sus hijos en situaciones que no

540 podría, quien conoce su historia puede hacer algo para no
541 repetirla; uno eso, y dos, pues sí estamos en una sociedad
542 violenta por naturaleza, casi que desde nuestra creación hemos
543 sido un país violento, entonces estamos obligados a hacernos
544 conscientes de que debemos de cambiar y que es a estas
545 generaciones nuevas a las que les corresponde empezar a
546 rumiar y a rumiar, esa nueva propuesta para que se vean
547 cambios en el futuro; puede que nosotras no las veamos, pero
548 si empieza a generarse una conciencia de convivencia y paz.
549 Eso me convenció y fueron tres años de trabajo duro, duro,
550 duro, hasta que un papá me amenazó y entonces me tocó
551 buscar traslado.

552
553 Un papá precisamente de esas familias complicaditas de la
554 zona, la niña súper mañosita, yo decidí ya abordar la situación
555 citando papás, mamás, trabajando el tema de que se perdían
556 las cosas, de que siempre se le encontraban a ella, de que ella
557 se la tenía velada a unos niños y siempre los dejaba sin el
558 dinerito que les daba la mamá para almorzar, porque ella ya
559 sabía que ellos llevaban dinero, en fin. Cuando me di cuenta
560 que ya las cosas no cambiaban decidí pasarle el caso a la
561 coordinadora: cada vez que se perdía plata yo llevaba a los
562 implicados y entonces el papá me dijo que no, pues que era yo:
563 “Pero si es que yo no estoy manejando la situación, es la
564 coordinadora”, “Sí, pero porque usted ya fue de sapa, usted no
565 sabe con quién se metió”, yo le respondí: “Si usted considera
566 que puede poner una queja, está en su derecho, hágalo”. Él me
567 dijo: “No, no, no, yo no arreglo las cosas así, usted no sabe con
568 quién se metió”. Claro, entré yo en crisis nerviosa, porque yo
569 sabía que el señor no era de muy buena familia, sube el señor
570 vigilante y me dice: “Mire profesora, vaya usted y ponga un
571 denuncia en la policía, porque ese señor es muy complicado,
572 ese señor es peligroso. Se acuerda la asonada que hubo hace
573 15 días, la hermana de él fue la que le mandó la apuñalada al
574 policía, no sé qué, sí se más...” Y yo: “Ahggggg” Entré en crisis
575 y me tocó irme a la Secretaría, ir a la Fiscalía, poner la queja,
576 poner en conocimiento y de una vez me sacaron del colegio, me
577 dijeron: “No, no puede volver al colegio, vamos a buscar
578 traslado, no puede ser en la misma localidad, tiene que ser en
579 una localidad diferente...” entonces, a Dios gracias, por muchas
580 cosas que se dieron ahí, angelitos que se dieron, apareció la
581 vacante acá en la mañana.

eran ciertas, y todo eso se hizo con los muchachos, participaron en muchísimas cosas de ese tipo. Que si la gente que hoy denominamos “uribistas”, nos hubieran visto en ese trabajo, también dirían: “No, si son adoctrinadoras”; puede que nosotras no las veamos, pero si empieza a generarse una conciencia de convivencia y paz;

33 Entré en crisis nerviosa

Aspectos vinculativos del acto ético: yo decidí ya abordar la situación citando papás, mamás, trabajando el tema de que se perdían las cosas, de que siempre se le encontraban a ella; Cuando me di cuenta que ya las cosas no cambiaban decidí pasarle el caso a la coordinadora: cada vez que se perdía plata yo llevaba a los implicados y entonces el papá me dijo que no, pues que era yo; Claro, entré yo en crisis nerviosa, porque yo sabía que el señor no era de muy buena familia; Entré en crisis y me tocó irme a la Secretaría, ir a la Fiscalía, poner la queja, poner en conocimiento y de una vez me sacaron del colegio; apareció la vacante acá en la mañana.

Cronotopo: de la zona; Secretaría; fiscalía; me sacaron del colegio; traslado; acá en la mañana.

Dialogismo: Un papá precisamente de esas familias complicaditas de la zona, la niña súper mañosita; de que ella se la tenía velada a unos niños y siempre los dejaba sin el dinerito que les daba la mamá para almorzar, porque ella ya sabía que ellos llevaban dinero, en fin; “Pero si es que yo no estoy manejando la situación, es la coordinadora”, “Sí, pero porque usted ya fue de sapa, usted no sabe con quién se metió”, yo le respondí: “Si usted considera que puede poner una queja, está en su derecho, hágalo”. Él me dijo: “No, no, no, yo no arreglo las cosas así, usted no sabe con quién se metió”; sube el señor vigilante y me dice: “Mire profesora, vaya usted y ponga un denuncia en la policía, porque ese señor es muy complicado, ese señor es peligroso. Se acuerda la asonada que hubo hace 15 días, la hermana de él fue la que le mandó la apuñalada al policía, no sé qué, sí se más...” Y yo: “Ahggggg”; me dijeron: “No, no puede volver al colegio, vamos a buscar traslado, no puede ser en la misma localidad, tiene que ser en una localidad diferente...” entonces, a Dios gracias, por muchas cosas que se dieron ahí, angelitos que se dieron.

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

Me vine desde el 2017 para el colegio José María Córdoba y estoy hasta la fecha, llevo 6 años ya, en enero completo 6 años, también ha sido un trabajo bonito, ha sido un trabajo de reparación en mí, en todo sentido, porque a raíz de la amenaza y eso, a uno lo remiten a psicología, lo remiten a psiquiatría. Empecé con las terapias y empecé a darme cuenta de que la educación sigue siendo bonita, porque yo pasé por un tobogán de emociones: “Qué frustración tan terrible, tanto trabajo sobre la no violencia y venir a sentirme víctima de...”; como que la vida lo pone a uno en donde uno tiene que estar para que aprenda, yo les estaba enseñando a los muchachos sobre el manejo adecuado del conflicto, la resolución de conflictos y me veía inmersa en uno que no fui capaz de manejar desde la parte emocional. Busqué apoyo, busqué acompañamiento y he ido superando poco a poco, me siento que nuevamente me enamoré de la educación, que ya es por unos pocos años, porque ya tengo 54, a los 57 ya podré estar buscando la pensión, pero quiero aprovecharlo bien, como debe ser y no quiero demorarme más de los 57. Me han dicho: “Eso dicen todos, pero cuando llegan ahí...” No, yo sí no quiero, porque yo siento que los muchachos jóvenes, que realmente llegan por vocación a ser docentes, merecen la oportunidad de tener un trabajo estable, entonces lo que voy a hacer es moverme y que vengan otros que puedan hacer el trabajo igual y mejor que lo que yo.

En este momento enseñé a los niños Ciencias, para llegar a este contexto generalmente lo que hago es mostrar un espacio, sacar a los niños, por ejemplo, yo los saqué al patio y los puse a jugar con una bola, con una pelota, a pasársela, que corrieran, que saltaran. Los llevé a la zona verde, allá hay árboles, algunos se treparon, otros, como hay un pasamanos por el lado de atrás, se colgaron y les dije que mirarán lo que estaban haciendo. Algunos jugaron a empujarse, se pusieron a “rochelear”. Cuando llegamos al salón, yo les dije que estuvieran muy atentos de lo que estaban haciendo ellos y lo que iban a hacer los demás. Y arrancamos por ahí el tema de la fuerza.

Luego vimos un video en el que hablaban del tipo de fuerzas, que hay diferentes tipos de fuerzas, que con las fuerzas podemos empujar, podemos jalar, podemos moldear, podemos

34 José María Córdoba

Aspectos vinculativos del acto ético: también ha sido un trabajo bonito, ha sido un trabajo de reparación en mí, en todo sentido, porque a raíz de la amenaza y eso, a uno lo remiten a psicología, lo remiten a psiquiatría; yo les estaba enseñando a los muchachos sobre el manejo adecuado del conflicto, la resolución de conflictos y me veía inmersa en uno que no fui capaz de manejar desde la parte emocional. Busqué apoyo, busqué acompañamiento y he ido superando poco a poco; No, yo sí no quiero, porque yo siento que los muchachos jóvenes, que realmente llegan por vocación a ser docentes, merecen la oportunidad de tener un trabajo estable, entonces lo que voy a hacer es moverme y que vengan otros que puedan hacer el trabajo igual y mejor que lo que lo hice yo.

Cronotopo: 2017; Colegio José María Córdoba; llevo 6 años; en enero completo 6 años; psicología; psiquiatría; terapias; tobogán; tengo 54, a los 57;

Dialogismo: Me vine desde el 2017 para el colegio José María Córdoba y estoy hasta la fecha, llevo 6 años ya, en enero completo 6 años; Empecé con las terapias y empecé a darme cuenta de que la educación sigue siendo bonita, porque yo pasé por un tobogán de emociones: “Qué frustración tan terrible, tanto trabajo sobre la no violencia y venir a sentirme víctima de...”; como que la vida lo pone a uno en donde uno tiene que estar para que aprenda; me siento que nuevamente me enamoré de la educación, que ya es por unos pocos años, porque ya tengo 54, a los 57 ya podré estar buscando la pensión, pero quiero aprovecharlo bien, como debe ser y no quiero demorarme más de los 57. Me han dicho: “Eso dicen todos, pero cuando llegan ahí...”

35 Enseño a los niños Ciencias

Aspectos vinculativos del acto ético: En este momento enseñé a los niños Ciencias, para llegar a este contexto generalmente lo que hago es mostrar un espacio, sacar a los niños, por ejemplo, yo los saqué al patio; Los llevé a la zona verde, allá hay árboles; Cuando llegamos al salón, yo les dije que estuvieran muy atentos de lo que estaban haciendo ellos y lo que iban a hacer los demás. Y arrancamos por ahí el tema de la fuerza.

Cronotopo: en este contexto; mostrar un espacio; los saqué al patio; los llevé a la zona verde; llegamos al salón.

Dialogismo: y los puse a jugar con una bola, con una pelota, a pasársela, que corrieran, que saltaran; algunos se treparon, otros, como hay un pasamanos por el lado de atrás, se colgaron y les dije que mirarán lo que estaban haciendo. Algunos jugaron a empujarse, se pusieron a “rochelear”.

36 Retomamos lo de la salida

Aspectos vinculativos del acto ético: Luego vimos un video en el que hablaban del tipo de fuerzas, que hay diferentes tipos de fuerzas, que con las fuerzas

<p>624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665</p>	<p>estirar, podemos romper, todo eso. Ellos iban haciendo y diciendo sus propios ejemplos e iban haciendo algunos dibujos. Retomamos lo de la salida: “Venga, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hace usted cuando se sostiene del pasamanos? ¿Qué hace cuando se va a subir al árbol? ¿Qué pasó cuando fulanito empujó a sultancito? ¿Qué hizo el que cayó? ¿Qué sintió cuando cayó? ¿El golpe duro qué sería? ¿Por qué? Entonces hablamos de la gravedad de manera somera, porque es grado segundo y siempre dibujando, siempre escribiendo. Cuando vimos el video, trabajé una guía en la que hacíamos énfasis en solamente dos tipos de fuerza: empujar y jalar. Los puse a que colorearan, a que se fijaran bien del movimiento posterior a esto, y a que escribieran sobre la línea que está aquí abajo: “¿Qué estaba haciendo ahí?”, si están jalando o si están empujando.</p> <p>Después de que ya trabajaron eso, empezamos a trabajar la sopa de letras con otros tipos de fuerza. Ahora decimos como a algunos materiales cuando se les aplica fuerza, tienen resistencia; si tienen poca resistencia son materiales blandos, si tienen alta resistencia cuando se les aplica fuerza son materiales duros; que miren en su entorno qué materiales son blandos, cuáles son duros y que piensen por qué son blandos y porqué son duros. Es paulatino, es progresivo, empezamos del movimiento físico a la información visual y auditiva ya en otro contexto, más calmados; y luego ya lo pasamos al papel físico, ya sea la guía que se les dio o al cuaderno. Es reforzar, es trabajar e ir paulatinamente de mayor a menor o de menor a mayor, cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo punto y reforzar el tema desde diferentes ángulos, siempre partiendo de la experiencia, es esa teoría que nos sirve y nos funciona mucho.</p> <p>Yo oriento científica y socio-afectiva. Entonces en científica vemos ciencias naturales y vemos tecnología. Van de la mano. Y en socio-afectiva vemos: Cátedra de la paz, Ética y Religión y Sociales. Las asignaturas como tal las agrupamos en competencias. Competencia científica y competencia socio-afectiva. Somos tres docentes que manejamos grado segundo. Trabajamos en equipo, resolvimos para este año grado segundo. Venimos desde el año pasado trabajando con primerito las tres, este año con segundito. Y decidimos rotar, para oxigenarnos y oxigenar a los niños, lo que hicimos fue</p>	<p>podemos empujar, podemos jalar, podemos moldear, podemos estirar, podemos romper, todo eso; Entonces hablamos de la gravedad de manera somera, porque es grado segundo y siempre dibujando, siempre escribiendo; Cuando vimos el video, trabajé una guía en la que hacíamos énfasis en solamente dos tipos de fuerza: empujar y jalar.</p> <p>Cronotopo: Luego; retomamos lo de la salida; pasamanos; subir al árbol; grado segundo.</p> <p>Dialogismo: Ellos iban haciendo y diciendo sus propios ejemplos e iban haciendo algunos dibujos. Retomamos lo de la salida: “Venga, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hace usted cuando se sostiene del pasamanos? ¿Qué hace cuando se va a subir al árbol? ¿Qué pasó cuando fulanito empujó a sultancito? ¿Qué hizo el que cayó? ¿Qué sintió cuando cayó? ¿El golpe duro qué sería? ¿Por qué?; Los puse a que colorearan, a que se fijaran bien del movimiento posterior a esto, y a que escribieran sobre la línea que está aquí abajo: “¿Qué estaba haciendo ahí?”, si están jalando o si están empujando.</p> <p>37 Es paulatino, es progresivo ...</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Después de que ya trabajaron eso, empezamos a trabajar la sopa de letras con otros tipos de fuerza; Es paulatino, es progresivo, empezamos del movimiento físico a la información visual y auditiva ya en otro contexto, más calmados; y luego ya lo pasamos al papel físico, ya sea la guía que se les dio o al cuaderno. Es reforzar, es trabajar e ir paulatinamente de mayor a menor o de menor a mayor, cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo punto y reforzar el tema desde diferentes ángulos, siempre partiendo de la experiencia, es esa teoría que nos sirve y nos funciona mucho.</p> <p>Cronotopo: Después; otro contexto.</p> <p>Dialogismo: Ahora decimos como a algunos materiales cuando se les aplica fuerza, tienen resistencia; si tienen poca resistencia son materiales blandos, si tienen alta resistencia cuando se les aplica fuerza son materiales duros; que miren en su entorno qué materiales son blandos, cuáles son duros y que piensen por qué son blandos y porqué son duros.</p> <p>38 Trabajamos en equipo</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo oriento científica y socio-afectiva. Entonces en científica vemos ciencias naturales y vemos tecnología. Van de la mano. Y en socio-afectiva vemos: Cátedra de la paz, Ética y Religión y Sociales; Y decidimos rotar, para oxigenarnos y oxigenar a los niños, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo.</p> <p>Cronotopo: grado segundo; este año; el año pasado; rotar.</p> <p>Dialogismo: Las asignaturas como tal las agrupamos en competencias. Competencia científica y competencia socio-afectiva. Somos tres docentes que manejamos grado segundo. Trabajamos en equipo, resolvimos para este año grado segundo. Venimos desde el año pasado trabajando con primerito las tres, este año con segundito; “Yo voy a dar comunicativa” y la otra “yo voy a dar matemáticas”. “Comunicativa, inglés y español”; Ellas se especializan en</p>	
--	---	--	--

666 ponernos de acuerdo. “Yo voy a dar comunicativa” y la otra “yo
667 voy a dar matemáticas”. “Comunicativa, inglés y español”. Ellas
668 se especializan en trabajo de ese tipo, la otra del otro y yo de
669 ese tipo. A mí me gustan ambas. Tanto las ciencias como las
670 sociales me encantan. Entonces me parece chévere.

671
672 Considero que mi trabajo en el hospital fue importante, porque
673 en el hospital me capacitaron para trabajar en la unidad de
674 cuidados intensivos, preparando gastroclísis. En esa época la
675 nutrición era nutrición parenteral o nutrición por la sonda
676 nasofaríngea: entraba la sonda, llegaba al estómago y uno tenía
677 que hacer, en unos potes, en unos frascos que luego
678 conectaban las enfermeras para suministrarle al paciente. Pero
679 teníamos que hacer mezclas de acuerdo a los requerimientos
680 nutricionales del paciente, nos tenían la cantidad de insumos,
681 vitaminas de todo tipo y el espacio que era un laboratorio donde
682 uno tenía gorro, tapabocas, ropa especial... para preparar sus
683 gastos y luego llevarlos a los diferentes servicios. No solamente
684 a la unidad de cuidados intensivos, porque ahí es donde
685 estaban la mayoría de pacientes que no tienen vía oral y que
686 tenían que nutrirlos a través de las gastros. O en los pisos,
687 entonces yo tenía que ir a la UCI a entregar y recibir a las
688 compañeras que venían de los pisos a reclamar los gastos. Mi
689 área era la de Nutrición, me capacitaron y trabajé en nutrición y
690 dietética en la unidad de cuidados intensivos, en gastroclísis.

691
692 Ahora entiendo que para enseñar ciencias particularmente, hay
693 que jugar porque son muy de juego y eso me gusta. Son
694 pequeños, son de grado segundo. Entonces... Ahí está. Es más
695 fácil con eso, o sea, para ellos es más fácil porque son cosas
696 básicas, pero que son fundamentales, que ellos las tengan
697 claras. Cuando uno habla de fuerza, en física, con los chicos de
698 bachillerato, cuando se va a hablar de fuerza se habla de
699 matemáticas y es un camello. Mientras que si ellos entienden
700 que fuerza, ellos lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo.
701 Entonces los conceptos, las bases sí están quedando.

702
703 Algo que debo mencionar es que yo pienso que la mayoría de
704 los problemas que tenemos los seres humanos vienen desde
705 nuestra infancia, han sido ayudados a crear por nuestro entorno,
706 por lo tanto, es importante que hagamos terapia. Cuando yo la
707 hice, me gustó mucho el ejercicio que hicimos de reparar mi niña

trabajo de ese tipo, la otra del otro y yo de ese tipo. A mí me gustan ambas.
Tanto las ciencias como las sociales me encantan. Entonces me parece
chévere.

39 Mi trabajo en el hospital fue importante

Aspectos vinculativos del acto ético: Considero que mi trabajo en el hospital fue importante, porque en el hospital me capacitaron para trabajar en la unidad de cuidados intensivos, preparando gastroclísis.

Cronotopo: hospital; pisos; UCI; pareo era la de Nutrición; unidad de cuidados intensivos.

Dialogismo: En esa época la nutrición era nutrición parenteral o nutrición por la sonda nasofaríngea: entraba la sonda, llegaba al estómago y uno tenía que hacer, en unos potes, en unos frascos que luego conectaban las enfermeras para suministrarle al paciente. Pero teníamos que hacer mezclas de acuerdo a los requerimientos nutricionales del paciente, nos tenían la cantidad de insumos, vitaminas de todo tipo y el espacio que era un laboratorio donde uno tenía gorro, tapabocas, ropa especial... para preparar sus gastos y luego llevarlos a los diferentes servicios. No solamente a la unidad de cuidados intensivos, porque ahí es donde estaban la mayoría de pacientes que no tienen vía oral y que tenían que nutrirlos a través de las gastros. O en los pisos, entonces yo tenía que ir a la UCI a entregar y recibir a las compañeras que venían de los pisos a reclamar los gastos. Mi área era la de Nutrición, me capacitaron y trabajé en nutrición y dietética en la unidad de cuidados intensivos, en gastroclísis.

40 Para enseñar ciencias particularmente, hay que jugar

Aspectos vinculativos del acto ético: Ahora entiendo que para enseñar ciencias particularmente, hay que jugar porque son muy de juego y eso me gusta; Entonces los conceptos, las bases sí están quedando.

Cronotopo: Ahora; grado segundo; todo el tiempo.

Dialogismo: Son pequeños, son de grado segundo. Entonces... Ahí está. Es más fácil con eso, o sea, para ellos es más fácil porque son cosas básicas, pero que son fundamentales, que ellos las tengan claras. Cuando uno habla de fuerza, en física, con los chicos de bachillerato, cuando se va a hablar de fuerza se habla de matemáticas y es un camello. Mientras que si ellos entienden que fuerza, ellos lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo.

41 La mayoría de los problemas... vienen desde nuestra infancia.

Aspectos vinculativos del acto ético: Algo que debo mencionar es que yo pienso que la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos vienen desde nuestra infancia, han sido ayudados a crear por nuestro entorno, por lo tanto, es importante que hagamos terapia. Cuando yo la hice, me gustó mucho el

<p>708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749</p>	<p>interior, porque es básico; todos, siendo adultos, no dejamos de ser niños, de hecho, uno todavía se viste como un niño: sus blusas son diferentes, son bonitas, son como jardineras de niños, de niñas. Entonces, a mí me parece que hubo muchas cosas en mi infancia que no viví como niña, sino que sufrí como niña. Eso me parece clave: el volver atrás, ya desde mi experiencia actual, desde mi edad actual y decirle a esa niña que todo va a estar bien, que va a salir adelante, que ese dolor y ese sufrimiento en su momento va a darle herramientas para cuando ella sea adulta y que pueda defenderse mejor que muchos otros adultos. Y también le va a ayudar a entender a otros niños que están pasando por lo mismo y que sea capaz de abrazarlos y decirles que todo va a estar bien, que ellos van a estar mejor, que esto que están viviendo malo, doloroso o difícil va a pasar y que de ahí va a quedar algo bueno; que los va a fortalecer, que los va a hacer más valiosos todavía, porque son más ricos mentalmente y emocionalmente, porque van a estar en la capacidad de entender a otros también. Ese ejercicio terapéutico fue uno de muchos; otros que hablan del perdón, del perdón a los padres, de comprender que ellos dieron de lo que tenían, que ellos no pudieron dar de lo que no tenían y en esa medida era su manera de demostrar amor. Cuando uno mentía lo cogían y le pegaban, porque era la manera de decir de ellos: “Si es que usted se acostumbra a ser mentirosa se va a mentir a sí misma y lo va a normalizar y entonces su vida va a ser un fiasco. Usted tiene que ser honesta, tiene que ser transparente”. No era la manera de enseñarle a uno a punta de golpes porque todos los niños dicen mentiras. No era la forma, pero lo hicieron, no era la forma de decirnos: “No se empuerquen, no se ensucien”, pero nos decían a golpes, a cachetadas, a jalones de pelo. No era la manera de decirlo “Tiene que bañarse la boca dos o tres veces al día”, porque lo iban a hacer golpeando. Pero lo hacían, era su manera de enseñarnos y no lo hicieron con la intención de dañarnos, sino con la intención de que nosotros fuéramos mejores. No los justifico, pero trato de entenderlo para que nos vean.</p> <p>Esto me llevó a tener una relación sana con mi hija, ella es Enfermera profesional. Ella estudió lo que yo quería... Aunque yo quería que ella estudiara Derecho. Verónica es, Verónica es especial. Yo fui mamá tan joven, pero creo que Verónica me ha dado sopa y seco. Ahoritita Verónica tiene 36 años, cumplió 36</p>	<p>ejercicio que hicimos de reparar mi niña interior, porque es básico; el volver atrás, ya desde mi experiencia actual, desde mi edad actual y decirle a esa niña que todo va a estar bien, que va a salir adelante, que ese dolor y ese sufrimiento en su momento va a darle herramientas para cuando ella sea adulta y que pueda defenderse mejor que muchos otros adultos. Y también le va a ayudar a entender a otros niños que están pasando por lo mismo y que sea capaz de abrazarlos y decirles que todo va a estar bien, que ellos van a estar mejor, que esto que están viviendo malo, doloroso o difícil va a pasar y que de ahí va a quedar algo bueno; Ese ejercicio terapéutico fue uno de muchos; otros que hablan del perdón, del perdón a los padres, de comprender que ellos dieron de lo que tenían, que ellos no pudieron dar de lo que no tenían y en esa medida era su manera de demostrar amor; No era la manera de enseñarle a uno a punta de golpes porque todos los niños dicen mentiras. No era la forma, pero lo hicieron, no era la forma de decirnos; No los justifico, pero trato de entenderlo para que nos vean.</p> <p>Cronotopo: entorno; mi infancia; el volver atrás; desde mi experiencia actual; mi edad actual; Cuando uno mentía;</p> <p>Dialogismo: todos, siendo adultos, no dejamos de ser niños, de hecho, uno todavía se viste como un niño: sus blusas son diferentes, son bonitas, son como jardineras de niños, de niñas. Entonces, a mí me parece que hubo muchas cosas en mi infancia que no viví como niña, sino que sufrí como niña. Eso me parece clave; que los va a fortalecer, que los va a hacer más valiosos todavía, porque son más ricos mentalmente y emocionalmente, porque van a estar en la capacidad de entender a otros también; Cuando uno mentía lo cogían y le pegaban, porque era la manera de decir de ellos: “Si es que usted se acostumbra a ser mentirosa se va a mentir a sí misma y lo va a normalizar y entonces su vida va a ser un fiasco. Usted tiene que ser honesta, tiene que ser transparente”; “No se empuerquen, no se ensucien”, pero nos decían a golpes, a cachetadas, a jalones de pelo. No era la manera de decirlo “Tiene que bañarse la boca dos o tres veces al día”, porque lo iban a hacer golpeando. Pero lo hacían, era su manera de enseñarnos y no lo hicieron con la intención de dañarnos, sino con la intención de que nosotros fuéramos mejores.</p>	<p>42 Fui mamá tan joven</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Esto me llevó a tener una relación sana con mi hija, ella es Enfermera profesional. Ella estudió lo que yo quería... Aunque yo quería que ella estudiara Derecho. Verónica es, Verónica es especial; Y, obviamente, dentro del proceso terapéutico, me ha tocado sanar muchas cosas con Verónica.</p>
--	--	--	---

<p>750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791</p>	<p>años. Y, obviamente, dentro del proceso terapéutico, me ha tocado sanar muchas cosas con Verónica. Porque yo no fui la mamá que Verónica se merecía. ¿Por qué? Porque ella estaba muy pequeña cuando yo retomé los estudios y el trabajo, estudios y ella. Y papás...</p> <p>Entonces, eran muchas cosas con una carga fuerte cada una. Entonces, yo no sé cómo Verónica me salió tan bonita, tan bien criada. Es una verraca. En todo el sentido de la palabra, es un logro grandísimo. Verónica estudió, empezó a trabajar desde los 16 años en los diciembre en almacenes vendiendo ropa. Ella y yo hacíamos cuentas de cuando a mí me pagaban: “Verónica me pagaron tanto: hay que pagar tanto el arriendo, hay que hacer mercado para tanto, sus onces son tanto, hay que comprar tal cosa, zapatos, hay que comprar, tatata...Y no quedó plata”. “Listo mamita, ya sabemos que nos tenemos que ajustarnos a ese presupuesto.” Yo le mostraba a Verónica el cheque. Yo decía: “Mamita...” Entonces, Verónica no pedía más. Verónica hacía cosas en el colegio como hacer trabajos, hacer tareas. Los fines de semana, yo vivía en la casa de una amiga que tenía un satélite de jeans; Verónica entonces: “Clara, yo le ayudó el fin de semana tantas horas, estos fines de semana le ayudo el sábado y al final de mes usted me da algo”. Luego ya en diciembre, empezó en vacaciones a decir: “Yo voy a trabajar en vacaciones.” A los 16 añitos empezó.</p> <p>Luego terminó el bachillerato y ella misma en el colegio donde yo trabajaba, en el Gimnasio Real de Colombia, necesitaba una chica para biblioteca, Verónica trabajó allá 6 meses. Yo le dije: “Bueno, si sumercé no entra, porque nos presentamos a la Universidad Nacional, a la Distrital... Pero ella no se sentía contenta. Ella decía: “No mami, es que yo no quiero estudiar eso”. Yo: “Bueno, Verónica, entonces trabaja en el colegio esos 6 meses y piensa que quiere estudiar”. Cuando yo me di cuenta, Verónica ya había comprado un formulario, ya había presentado examen, ya había pasado a la universidad. Y terminando ese semestre ella le dijo a mi jefe: “Yo no voy a trabajar más porque ya voy a entrar a la universidad. Y ella sola, en el Área Andina, se matriculó. Me dijo: “Mami, pedí financiado el semestre, con lo que he trabajado y he guardado, con eso pagamos y vamos a hacer el crédito del ICETEX”. Y estudió, hizo todas las vueltas del crédito del ICETEX. Verónica con 17 años entró a estudiar</p>	<p>Cronotopo: tener una relación; fui mamá tan joven; 36 años; yo no fui; ella estaba muy pequeña.</p> <p>Dialogismo: Yo fui mamá tan joven, pero creo que Verónica me ha dado sopa y seco. Ahorítta Verónica tiene 36 años, cumplió 36 años. Porque yo no fui la mamá que Verónica se merecía. ¿Por qué? Porque ella estaba muy pequeña cuando yo retomé los estudios y el trabajo, estudios y ella. Y papás...</p> <h3>43 Yo le mostraba a Verónica el cheque</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Ella y yo hacíamos cuentas de cuando a mí me pagaban; Yo le mostraba a Verónica el cheque;</p> <p>Cronotopo: Verónica estudió, empezó a trabajar desde los 16 años en los diciembre en almacenes vendiendo ropa; cuando a mí me pagaban;</p> <p>Dialogismo: Entonces, eran muchas cosas con una carga fuerte cada una. Entonces, yo no sé cómo Verónica me salió tan bonita, tan bien criada. Es una verraca. En todo el sentido de la palabra, es un logro grandísimo. Verónica estudió, empezó a trabajar desde los 16 años en los diciembre en almacenes vendiendo ropa; : “Verónica me pagaron tanto: hay que pagar tanto el arriendo, hay que hacer mercado para tanto, sus onces son tanto, hay que comprar tal cosa, zapatos, hay que comprar, tatata...Y no quedó plata”. “Listo mamita, ya sabemos que nos tenemos que ajustarnos a ese presupuesto.”; Yo decía: “Mamita...” Entonces, Verónica no pedía más. Verónica hacía cosas en el colegio como hacer trabajos, hacer tareas. Los fines de semana, yo vivía en la casa de una amiga que tenía un satélite de jeans; Verónica entonces: “Clara, yo le ayudó el fin de semana tantas horas, estos fines de semana le ayudo el sábado y al final de mes usted me da algo”. Luego ya en diciembre, empezó en vacaciones a decir: “Yo voy a trabajar en vacaciones.” A los 16 añitos empezó.</p> <h3>44 Verónica con 17 años entró a estudiar solita</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Se ayudó muchísimo y me ayudó, mientras que ella iba estudiando, yo iba estudiando, yo iba trabajando.</p> <p>Cronotopo: Gimnasio Real de Colombia; biblioteca; 6 meses; Universidad Nacional; Distrital; en el colegio esos seis meses; pasado a la universidad; terminando ese semestre; entrar a la universidad; Área Andina; semestre; ICETEX; Verónica tenía 17 años entro a estudiar solita; Semestre; Colchones Spring;</p> <p>Dialogismo: Luego terminó el bachillerato y ella misma en el colegio donde yo trabajaba, en el Gimnasio Real de Colombia, necesitaba una chica para biblioteca, Verónica trabajó allá 6 meses. Yo le dije: “Bueno, si sumercé no entra, porque nos presentamos a la Universidad Nacional, a la Distrital... Pero ella no se sentía contenta. Ella decía: “No mami, es que yo no quiero estudiar eso”. Yo: “Bueno, Verónica, entonces trabaja en el colegio esos 6 meses y piensa que quiere estudiar”. Cuando yo me di cuenta, Verónica ya había comprado un formulario, ya había presentado examen, ya había pasado a la universidad. Y terminando ese semestre ella le dijo a mi jefe: “Yo no voy a trabajar más porque ya voy a entrar a la universidad. Y ella sola, en el Área Andina, se matriculó. Me dijo: “Mami, pedí financiado el semestre, con lo que he trabajado y he guardado, con eso pagamos y vamos a hacer el crédito del ICETEX”. Y estudió, hizo todas las vueltas del crédito del ICETEX. Verónica con 17 años entró a estudiar solita. Al segundo semestre jugaba fútbol, a los del equipo de fútbol les hacían un descuento del 75% de la matrícula. Al tercer</p>	
--	---	---	--

<p>792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833</p>	<p>solita. Al segundo semestre jugaba fútbol, a los del equipo de fútbol les hacían un descuento del 75% de la matrícula. Al tercer semestre ya era mayor la edad, empezó a trabajar los fines de semana en Colchones Spring. Se ayudó muchísimo y me ayudó, mientras que ella iba estudiando, yo iba estudiando, yo iba trabajando. Una dura mi china. No fue rumbera, hasta que terminó la universidad; terminó la universidad y a quemar esa etapa.</p> <p>Trabajaba, rumbeaba y se deba gusto. Conocía, cuanto chuzo iban inaugurando, ella lo iba conociendo. Y yo a sufrir. Claro, claro... “Verónica no llegué tan tarde; Verónica, miré que del Uber no la trae hasta acá”; que empezaron del Uber y eso, entonces... “Verónica, que uno no sabe, que los taxis no las llevaban, entonces el Uber”. Ya después, y... “Me voy a quedar donde Fulana, me voy a quedar donde Sultana”. Y yo... Entonces un día me dijo: “Mami, me voy a ir a independizar”. Con 21 años o 22 años. “Me voy a independizar, voy a vivir sola”. Porque yo la fregaba, porque llegaba muy tarde o no llegaba; y yo: “Verónica, avísame con tiempo para que yo pueda dormir y saber que usted va a estar bien y no empezar a sufrir desde las siete de la noche”. Entonces ella me decía: “Ay mami, quiero vivir sola”. Y yo decía: “Bueno Verónica”. Yo estaba haciendo la especialización. Yo le dije: “Bueno Vero, si yo voy a estudiar, pues obviamente, yo estoy pagando las cuotas ya de la casa, entonces le toca que me ayude. Pague el servicio, mire a ver, usted paga tal servicio, yo pago los otros, usted paga la cuota del banco, usted paga la del ICETEX”. Yo organizaba la plata de ella, porque así hacíamos. Se aguantó seis meses, ya después me dijo: “Yo con lo que pago acá puedo vivir sola. Voy a vivir sola”.</p> <p>¡Qué golpe tan asqueroso en la vida! eso sí fue golpe para mí. Terrible, terrible. Yo me consideraba tan mala madre que por eso mi hija se había ido de mi casa a los 21 años. Yo decía: “Ella quiere poner distancia, porque yo no soy la mamá que ella quiere. Ahora que ella dice, yo ya no me tengo por qué aguantar esto, que usted me tome cuentas, cuando yo he sido independiente y me he manejado bien y usted me mete miedo todo el tiempo”, porque yo, claro, la inseguridad y tal cosa. Y ella decía: “Mami, no me empiece a traumatizar. Ya no le alcanzaron todos sus años”. Porque yo manejaba a Verónica por teléfono:</p>	<p>semestre ya era mayor la edad, empezó a trabajar los fines de semana en Colchones Spring; Una dura mi china. No fue rumbera, hasta que terminó la universidad; terminó la universidad y a quemar esa etapa.</p> <p>45 Y yo a sufrir. Claro, claro...</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y yo a sufrir. Claro, claro...; Porque yo la fregaba, porque llegaba muy tarde o no llegaba; Yo estaba haciendo la especialización; yo estoy pagando las cuotas ya de la casa, entonces le toca que me ayude; usted paga la cuota del banco, usted paga la del ICETEX”. Yo organizaba la plata de ella, porque así hacíamos. Se aguantó seis meses.</p> <p>Cronotopo: hasta acá; no las llevaban; 21 años o 22 años; vivir sola; tarde o no llegaba; siete de la noche; vivir sola; ICETEX; seis meses; vivir sola. Voy a vivir sola”.</p> <p>Dialogismo: Trabajaba, rumbeaba y se deba gusto. Conocía, cuanto chuzo iban inaugurando, ella lo iba conociendo; “Verónica no llegué tan tarde; Verónica, miré que del Uber no la trae hasta acá”; que empezaron del Uber y eso, entonces... “Verónica, que uno no sabe, que los taxis no las llevaban, entonces el Uber”. Ya después, y... “Me voy a quedar donde Fulana, me voy a quedar donde Sultana”. Y yo... Entonces un día me dijo: “Mami, me voy a ir a independizar”. Con 21 años o 22 años. “Me voy a independizar, voy a vivir sola”; y yo: “Verónica, avísame con tiempo para que yo pueda dormir y saber que usted va a estar bien y no empezar a sufrir desde las siete de la noche”. Entonces ella me decía: “Ay mami, quiero vivir sola”. Y yo decía: “Bueno Verónica”; Yo le dije: “Bueno Vero, si yo voy a estudiar, pues obviamente; Pague el servicio, mire a ver, usted paga tal servicio, yo pago los otros; ya después me dijo: “Yo con lo que pago acá puedo vivir sola. Voy a vivir sola”.</p> <p>46 Tan mala madre que...</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo me consideraba tan mala madre que por eso mi hija se había ido de mi casa a los 21 años; Porque yo manejaba a Verónica por teléfono; Verónica tal cosa, Verónica ya no hizo tal cosa; todo el tiempo era por teléfono. Yo le decía muchas cosas; Párese en las pestañas y nadie tiene derecho a juzgarla, si es lo que usted quiere. Pero respétese y valórese como mujer. No permita que le pase lo que me pasó a mi primero. No vaya a ser mamá joven; Yo todo el tiempo era diciéndole, usted puede hacer lo que quiera.</p> <p>Cronotopo: de mi casa a los 21 años; poner distancia</p> <p>Dialogismo: ¡Qué golpe tan asqueroso en la vida! eso sí fue golpe para mí. Terrible, terrible; Yo decía: “Ella quiere poner distancia, porque yo no soy la mamá que ella quiere. Ahora que ella dice, yo ya no me tengo por qué aguantar esto, que usted me tome cuentas, cuando yo he sido independiente y me he manejado</p>	
--	--	---	--

834 “Verónica ¿llegó a hacer las tareas?, Verónica tal cosa, Verónica
835 ya no hizo tal cosa, dobló la ropa, me hizo no sé qué, todo el
836 tiempo era por teléfono. Yo le decía muchas cosas, le decía:
837 “Hija, ámese, cuídese, respétese. Párese en las pestañas y
838 nadie tiene derecho a juzgarla, si es lo que usted quiere. Pero
839 respétese y valórese como mujer. No permita que le pase lo que
840 me pasó a mi primero. No vaya a ser mamá joven. Ahora si le
841 toca, pues yo la voy a apoyar, pero no...” Yo todo el tiempo era
842 diciéndole, usted puede hacer lo que quiera, pero al mismo
843 tiempo como: “Hija, ojalá que no, ojalá que sea responsable,
844 ojalá que tal cosa...” Entonces, como que tanta repitiera,
845 también la saturó y dijo, listo, yo ya me voy a vivir sola.

846
847 Pues en la especialización hacía una materia que se llamaba
848 Portafolio y era la vida de uno, porque mi especialización fue en
849 Educación y Orientación Familiar; entonces, tenía que
850 analizarse uno, retroalimentarse, trabajarse, para así poder
851 tener la capacidad de hacerlo con otros, eso era en doble vía:
852 la formación por un lado y el trabajo personal en otro. Entonces,
853 claro, yo entré en depresión, en ese momento no lo sabía, pero
854 la persona que me recibió el trabajo me dijo... Ese análisis en
855 doble vía me ayudó muchísimo, porque mi profe me decía:
856 “Laura, ¿tú sabes cuántos hijos Bombril hay? Hay muchas
857 mamás que queremos que nuestros hijos abran sus alas al
858 mundo y tienen 30, 40 años y todavía están en la casa. Si tu hija
859 salió de tu casa es porque ella se siente preparada para hacerlo,
860 porque tú le diste las herramientas para hacerlo. Entonces,
861 hiciste un excelente trabajo”. Yo, “No... Ella no quiere estar
862 conmigo”, yo me lo tomé personal. Uy, pero sufrí, ¡Dios mío!, yo
863 me acuerdo. Esa sí era tusa, que dolor tan verraco.

864
865 Ahí me dieron herramientas para manejarlo, para entender, para
866 perdonarme. Desde esa época, desde que Verónica tiene 21
867 años, yo estoy haciendo el ejercicio de perdonarme como
868 mamá, como hija. Eso ha sido un trabajo bonito, trascendental,
869 pero bonito. Y no, Verónica estudió, salió, llegó a los dos años y
870 me dijo: “Sí mami, tiene razón, yo sé que la hice sufrir, perdón,
871 esa no era la manera. Listo, voy a volver porque quiero
872 estudiar”. Ella volvió, hizo su especialización. Es perinatóloga
873 de la Universidad Nacional. Trabajó en el Hospital Santa Clara,
874 trabajó en CAFAM. En Santa Clara trabajó como tres años, en
875 CAFAM trabajó como cinco años. Cuando hizo su ruralidad, ella

bien y usted me mete miedo todo el tiempo”, porque yo, claro, la inseguridad y tal cosa. Y ella decía: “Mami, no me empiece a traumatizar. Ya no le alcanzaron todos sus años”; “Verónica ¿llegó a hacer las tareas?; dobló la ropa, me hizo no sé qué; le decía: “Hija, ámese, cuídese, respétese... Ahora si le toca, pues yo la voy a apoyar, pero no...”; pero al mismo tiempo como: “Hija, ojalá que no, ojalá que sea responsable, ojalá que tal cosa...” Entonces, como que tanta repitiera, también la saturó y dijo, listo, yo ya me voy a vivir sola.

47 Tenía que analizarse uno

Aspectos vinculativos del acto ético: tenía que analizarse uno, retroalimentarse, trabajarse, para así poder tener la capacidad de hacerlo con otros, eso era en doble vía: la formación por un lado y el trabajo personal en otro; Ese análisis en doble vía me ayudó muchísimo; yo me lo tomé personal.

Cronotopo: en la especialización; una materia.

Dialogismo: Pues en la especialización hacía una materia que se llamaba Portafolio y era la vida de uno, porque mi especialización fue en Educación y Orientación Familiar; Entonces, claro, yo entré en depresión, en ese momento no lo sabía, pero la persona que me recibió el trabajo me dijo...; porque mi profe me decía: “Laura, ¿tú sabes cuántos hijos Bombril hay? Hay muchas mamás que queremos que nuestros hijos abran sus alas al mundo y tienen 30, 40 años y todavía están en la casa. Si tu hija salió de tu casa es porque ella se siente preparada para hacerlo, porque tú le diste las herramientas para hacerlo. Entonces, hiciste un excelente trabajo”; Yo, “No... Ella no quiere estar conmigo”; Uy, pero sufrí, ¡Dios mío!, yo me acuerdo. Esa sí era tusa, que dolor tan verraco.

48 Herramientas para manejarlo

Aspectos vinculativos del acto ético: Ahí me dieron herramientas para manejarlo, para entender, para perdonarme. Desde esa época, desde que Verónica tiene 21 años, yo estoy haciendo el ejercicio de perdonarme como mamá, como hija. Eso ha sido un trabajo bonito, trascendental, pero bonito.

Cronotopo: esa época; Verónica tiene 21 años; llegó a los dos años; voy a volver; Universidad Nacional; Hospital Santa Clara, trabajó en CAFAM; tres años; cinco años; ruralidad; Hospital Rafael Uribe Uribe; Cede salud en la localidad; salió en CAFAM; Santa Clara;

Dialogismo: Y no, Verónica estudió, salió, llegó a los dos años y me dijo: “Sí mami, tiene razón, yo sé que la hice sufrir, perdón, esa no era la manera. Listo, voy a volver porque quiero estudiar”. Ella volvió, hizo su especialización. Es perinatóloga de la Universidad Nacional. Trabajó en el Hospital Santa Clara, trabajó en CAFAM. En Santa Clara trabajó como tres años, en CAFAM trabajó

876 la hizo con el Hospital Rafael Uribe Uribe, que atiende los
877 centros de salud ubicados en la localidad; terminó y la
878 contrataron como provisional. Trabajó con ellos un año y algo,
879 que fue cuando le salió en CAFAM, entonces decidió soltar.
880 Luego fue cuando le salió en Santa Clara y trabajó
881 simultáneamente en dos lados. Tuvo por ahí una tusa de su
882 primer amor, ha ido capoteando y hemos ya como mujeres, las
883 dos: “Venga, seguimos siendo las dos contra el mundo,
884 démosle”.

885
886 La relación con el papá muerta completamente, siempre las dos.
887 Tuvo una pésima relación con el papá, porque el tipo no aceptó
888 nunca que nos hubiéramos ido del lado de él. Cuando ella
889 intentó acercarse y se dio cuenta cómo era y terrible, porque ya
890 ella decía: “Es que mi papi dice que mi mami era fregada, que
891 mi mami, no sé qué, que mi mami...” Y después: “No, mami,
892 ¿cómo se aguantó ese hijue...? (Risas) Entonces, fue... “¡Mami!
893 No, no, donde mi mami no lo hubiera dejado, mi vida sería otra,
894 sería otra, completamente, hubiéramos repetido la historia.
895 Gracias mami, gracias”. Cuando hizo su especialización y gastó
896 una cantidad de millones, de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio,
897 porque es súper comprometida con lo que hace y le subieron,
898 en el trabajo donde estaba, le subieron como 200.000 pesos y
899 ella atiende partos, ayude a atender partos; ella dijo: “Mami,
900 ¿qué es esto? para ponerme un sueldo digno, tengo que
901 matarme en dos lados”. Y decidió viajar, decidió migrar. Está
902 viviendo en Australia hace seis años. Y a mí no me dio la tusa
903 tan duro como la primera vez que se fue. Porque ya entendí que
904 Verónica tiene que abrir sus alas y quiere hacerlo y quiere vivir
905 sus propias experiencias, y si eso está lejos de mí, pues listo,
906 no es por mi culpa, es porque ella quiere tener sus experiencias,
907 quiere hacer lo que yo no hice, lo que yo no pude hacer y quise
908 hacer.

909
910 Y no le ha tocado nada fácil allá. Durísimo, desde trabajar en
911 obras de construcción, limpiando apartamentos, hasta ahorita
912 que se está trabajando en su área, con dificultades, pero lo está
913 haciendo y ya está remunerándose mejor y todo, pero esa es la
914 vida de un migrante, no es nada fácil. Por eso a mí los
915 venezolanos, así haya delincuentes entre ellos, me caen bien,
916 porque es una situación muy difícil la que están viviendo, muy
917 verraca. Como que todo lo que uno vive en la vida le sirve para

como cinco años. Cuando hizo su ruralidad, ella la hizo con el Hospital Rafael Uribe Uribe, que atiende los centros de salud ubicados en la localidad; terminó y la contrataron como provisional. Trabajó con ellos un año y algo, que fue cuando le salió en CAFAM, entonces decidió soltar. Luego fue cuando le salió en Santa Clara y trabajó simultáneamente en dos lados. Tuvo por ahí una tusa de su primer amor, ha ido capoteando y hemos ya como mujeres, las dos: “Venga, seguimos siendo las dos contra el mundo, démosle”.

49 Verónica tiene que abrir sus alas

Aspectos vinculativos del acto ético: Y a mí no me dio la tusa tan duro como la primera vez que se fue. Porque ya entendí que Verónica tiene que abrir sus alas y quiere hacerlo y quiere vivir sus propias experiencias, y si eso está lejos de mí, pues listo, no es por mi culpa, es porque ella quiere tener sus experiencias, quiere hacer lo que yo no hice, lo que yo no pude hacer y quise hacer.

Cronotopo: siempre las dos; nos hubiéramos ido; repetido la historia; viajar, decidió migrar; viviendo en Australia hace seis años.

Dialogismo: La relación con el papá muerta completamente, siempre las dos. Tuvo una pésima relación con el papá, porque el tipo no aceptó nunca que nos hubiéramos ido del lado de él. Cuando ella intentó acercarse y se dio cuenta cómo era y terrible, porque ya ella decía: “Es que mi papi dice que mi mami era fregada, que mi mami, no sé qué, que mi mami...” Y después: “No, mami, ¿cómo se aguantó ese hijue...? (Risas) Entonces, fue... “¡Mami! No, no, donde mi mami no lo hubiera dejado, mi vida sería otra, sería otra, completamente, hubiéramos repetido la historia. Gracias mami, gracias”. Cuando hizo su especialización y gastó una cantidad de millones, de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, porque es súper comprometida con lo que hace y le subieron, en el trabajo donde estaba, le subieron como 200.000 pesos y ella atiende partos, ayude a atender partos; ella dijo: “Mami, ¿qué es esto? para ponerme un sueldo digno, tengo que matarme en dos lados”. Y decidió viajar, decidió migrar. Está viviendo en Australia hace seis años.

50 Todo lo que uno vive en la vida le sirve para entender muchas cosas

Aspectos vinculativos del acto ético: Por eso a mí los venezolanos, así haya delincuentes entre ellos, me caen bien, porque es una situación muy difícil la que están viviendo, muy verraca. Como que todo lo que uno vive en la vida le sirve para entender muchas cosas, para no juzgar a priori, o en una sola dirección.

Cronotopo: obras de construcción, limpiando apartamentos; ahorita que se está trabajando en su área; situación muy difícil.

<p>918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959</p>	<p>entender muchas cosas, para no juzgar a priori, o en una sola dirección. La vida es un tango, dicen, y el que lo baila es un loco. Ahora me encuentro en un vuelo que me permitirá reencontrarme con mi hija.</p> <p>Corría el año 2003, en ese momento me encontraba laborando desde hacía un par de años, en el primer colegio en el que trabajé después de graduarme. Para ese tiempo existía una figura de contratación de los colegios privados con el estado que se denominaba “Colegios de convenio”. Entre más o mejores servicios ofreciera la institución educativa, mayor era la posibilidad de renovar el convenio. Fue así como Edgar Parra, dueño del colegio, le ofreció al CADEL recibir niños para realizar inclusión (en esa época no existían como ahora), resultó ser una excelente idea y con ojo clínico supo escoger un equipo de profesionales muy valiosos.</p> <p>Se empezaron a recibir estudiantes con diferentes condiciones y “las docentes de aula regular” a sufrir (jajajajaja). No sabíamos cómo trabajar, especialmente con algunas condiciones. El Gimnasio Real de Colombia. Ubicado en la localidad 19, Ciudad Bolívar. El colegio para ese momento contaba con dos sedes: una en el Barrio Lucero Bajo y la otra en el Lucero Medio. Cra. 17D # 65-53 sur Lucero Bajo y calle 67 # 17Ñ-24 Lucero Medio.</p> <p>Fue por eso que se organizaron grupos de estudio para que a las educadoras especiales nos capacitaran y de esta forma adquirir herramientas con cada caso. Como inicie contando, en el 2003 el desplazamiento forzado trajo a Bogotá a un grupo grande de indígenas Emberá Katíos. Del CADEL avisaron que escogieron al Gimnasio para ubicarlos y restablecer el derecho a la educación de los indígenas que estuvieran en edad escolar... Fue así como a mí aula de segundo grado, llegaron dos niñas: María de 11 años y Rosa de 13 años (hermanas) y también un niño de 15 años llamado Luis. Ellos tres fueron una maravillosa puerta a la inclusión, a las risas, a la generosidad, en todo sentido... con su inocencia me hicieron entender que aunque al principio era difícil la comunicación por la barrera del idioma, existía otra manera de hacernos entender mutuamente: la del amor.</p>	<p>Dialogismo: Y no le ha tocado nada fácil allá. Durísimo, desde trabajar en obras de construcción, limpiando apartamentos, hasta ahorita que se está trabajando en su área, con dificultades, pero lo está haciendo y ya está remunerándose mejor y todo, pero esa es la vida de un migrante, no es nada fácil; La vida es un tango, dicen, y el que lo baila es un loco. Ahora me encuentro en un vuelo que me permitirá reencontrarme con mi hija.</p> <p>51 Colegios de convenio Aspectos vinculativos del acto ético: Corría el año 2003, en ese momento me encontraba laborando desde hacía un par de años, en el primer colegio en el que trabajé después de graduarme. Cronotopo: 2003; un par de años; primer colegio; después de graduarme; colegios privados; Colegios de convenio; CADEL. Dialogismo: Para ese tiempo existía una figura de contratación de los colegios privados con el estado que se denominaba “Colegios de convenio”. Entre más o mejores servicios ofreciera la institución educativa, mayor era la posibilidad de renovar el convenio. Fue así como Edgar Parra, dueño del colegio, le ofreció al CADEL recibir niños para realizar inclusión (en esa época no existían como ahora), resultó ser una excelente idea y con ojo clínico supo escoger un equipo de profesionales muy valiosos.</p> <p>52 Y “las docentes de aula regular” a sufrir Aspectos vinculativos del acto ético: y “las docentes de aula regular” a sufrir (jajajajaja). No sabíamos cómo trabajar, especialmente con algunas condiciones. Cronotopo: El Gimnasio Real de Colombia. Ubicado en la localidad 19, Ciudad Bolívar. El colegio para ese momento contaba con dos sedes: una en el Barrio Lucero Bajo y la otra en el Lucero Medio. Cra. 17D # 65-53 sur Lucero Bajo y calle 67 # 17Ñ-24 Lucero Medio. Dialogismo: Se empezaron a recibir estudiantes con diferentes condiciones.</p> <p>53 A mí aula de segundo grado, llegaron dos niñas Aspectos vinculativos del acto ético: Fue así como a mí aula de segundo grado, llegaron dos niñas: María de 11 años y Rosa de 13 años (hermanas) y también un niño de 15 años llamado Luis. Ellos tres fueron una maravillosa puerta a la inclusión, a las risas, a la generosidad, en todo sentido... con su inocencia me hicieron entender que aunque al principio era difícil la comunicación por la barrera del idioma, existía otra manera de hacernos entender mutuamente: la del amor. Cronotopo: grupos de estudio; 2003; trajo a Bogotá; Emberá Katíos; CADEL; Gimnasio; a mí aula de segundo grado; María de 11 años y Rosa de 13 años (hermanas) y también un niño de 15 años llamado Luis. Dialogismo: Fue por eso que se organizaron grupos de estudio para que a las educadoras especiales nos capacitaran y de esta forma adquirir herramientas con cada caso. Como inicie contando, en el 2003 el desplazamiento forzado trajo a Bogotá a un grupo grande de indígenas Emberá Katíos. Del CADEL avisaron que escogieron al Gimnasio para ubicarlos y restablecer el derecho a la educación de los indígenas que estuvieran en edad escolar...</p>
--	---	---

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

No quiero sonar sobre actuada, pero escribiendo este texto, recordé la carita de María, ella siempre sonreía, al comienzo me parecía tierna y alegre, luego comprendí que expresaba su sonrisa pidiendo consideración y aceptación. Ya habían sido expulsados con violencia de sus territorios para llegar a una ciudad que los recibió con... Recordar esto me pone un poco melancólica. Poco a poco María, Rosa y Luis se fueron adaptando a nosotros y los niños del salón a ellos. Fue entonces cuando llegó mi recompensa. La familia de mis niños (que era muy numerosa, aproximadamente 20 personas) estaba siendo acompañada por diferentes entidades del estado. Fue entonces cuando se identificó que eran excelentes artesanos... elaboraban diferentes objetos: bolsos, jarrones, canastas, accesorios como pulseras y anillos con una fibra denominada "güerregue", también tejían collares y aretes en canutillo... en fin, lo cierto es que les enseñaban a los chicos para que ayudaran en la elaboración y luego la cabeza de esa gran familia los comercializaban.

A Luis no le gustaba de a muchos sentarse a trabajar... A los días siguientes Luis me tejió el más hermoso collar que he tenido, (aun lo conservo), luego me llevó unos aretes, luego una manilla, hasta que le dije que no podía regalar su trabajo así, que el próximo lo iba a pagar o no lo iba a aceptar... me causó curiosidad ver que las chicas hablaron en su lengua y se reían, pregunté pero no me quisieron decir y seguían riendo. Con el pasar de los días María me contó que Luis quería era que yo le diera un beso en la mejilla y que lo abrazara como lo había hecho con ella, creo que la risa de ellas tenía que ver con la parte que le hizo falta a esa confesión... Ese año terminó dejando grandes experiencias y sobre todo la satisfacción de haber impactado positivamente la llegada de estos tres niños a la vida escolar. Años después me enteré que no regresaron a su territorio "El bajo Atrato" se quedaron en Bogotá y continuaron trabajando la elaboración de artesanías, hasta ese momento supe que dos chicas habían pasado a la universidad, pero no supe sus nombres. Espero de corazón que el de María haya sido uno.

54 Recordé la carita de María, ella siempre sonreía

Aspectos vinculativos del acto ético: recordé la carita de María, ella siempre sonreía, al comienzo me parecía tierna y alegre, luego comprendí que expresaba su sonrisa pidiendo consideración y aceptación.

Cronotopo: sus territorios para llegar a una ciudad que los recibió

Dialogismo: No quiero sonar sobre actuada, pero escribiendo este texto; Ya habían sido expulsados con violencia de sus territorios para llegar a una ciudad que los recibió con... Recordar esto me pone un poco melancólica. Poco a poco María, Rosa y Luis se fueron adaptando a nosotros y los niños del salón a ellos. Fue entonces cuando llegó mi recompensa. La familia de mis niños (que era muy numerosa, aproximadamente 20 personas) estaba siendo acompañada por diferentes entidades del estado. Fue entonces cuando se identificó que eran excelentes artesanos... elaboraban diferentes objetos: bolsos, jarrones, canastas, accesorios como pulseras y anillos con una fibra denominada "güerregue", también tejían collares y aretes en canutillo... en fin, lo cierto es que les enseñaban a los chicos para que ayudaran en la elaboración y luego la cabeza de esa gran familia los comercializaban.

55 Espero de corazón que el de María haya sido uno

Aspectos vinculativos del acto ético: el más hermoso collar que he tenido, (aun lo conservo); hasta que le dije que no podía regalar su trabajo así, que el próximo lo iba a pagar o no lo iba a aceptar; dejando grandes experiencias y sobre todo la satisfacción de haber impactado positivamente la llegada de estos tres niños a la vida escolar;

Cronotopo: A los días siguientes; Ese año terminó; no regresaron a su territorio "El bajo Atrato" se quedaron en Bogotá; no regresaron a su territorio "El bajo Atrato" se quedaron en Bogotá; pasado a la universidad

Dialogismo: A Luis no le gustaba de a muchos sentarse a trabajar... A los días siguientes Luis me tejió; luego me llevó unos aretes, luego una manilla; ... me causó curiosidad ver que las chicas hablaron en su lengua y se reían, pregunté pero no me quisieron decir y seguían riendo. Con el pasar de los días María me contó que Luis quería era que yo le diera un beso en la mejilla y que lo abrazara como lo había hecho con ella, creo que la risa de ellas tenía que ver con la parte que le hizo falta a esa confesión...; Años después me enteré que no regresaron a su territorio "El bajo Atrato" se quedaron en Bogotá y continuaron trabajando la elaboración de artesanías, hasta ese momento supe que dos chicas habían pasado a la universidad, pero no supe sus nombres. Espero de corazón que el de María haya sido uno.